

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DIRECTIVO

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

“Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela”

Tesis para optar al grado de:

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Presentado por:

Robinson Alexander Morey Contreras

VEPSMDGRRHH823257

Director:

Ricel Martínez

ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

28 DE MARZO DEL 2023

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DIRECTIVO

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

“Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela”

Tesis para optar al grado de:

Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Presentado por:

Robinson Alexander Morey Contreras

VEPSMDGRRHH823257

Director:

Ricel Martínez

ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

28 DE MARZO DEL 2023

COMPROMISO DE AUTOR

Yo, Robinson Alexander Morey Contreras, declaro que:

El contenido del presente documento es original y constituye un reflejo de mi trabajo personal. Manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, autoplagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robinson Alexander Morey Contreras', is written over a light blue rectangular background. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

28/03/2023

Att: Dirección Académica

Por este medio autorizo la publicación electrónica de la versión aprobada de mi Proyecto Final bajo el título "Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela" en el campus virtual y en otros espacios de divulgación electrónica de esta Institución.

Informo los datos para la descripción del trabajo:

Título	"Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela"
Autor	Robinson Alexander Morey Contreras
Resumen	Las formaciones de yoga generalmente basan su pensum en técnicas de meditación, posturas y respiración consciente. Sin embargo, es evidente la falta de capacitación de los profesores sobre los factores: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional. Esta investigación cubre los aspectos faltantes de estas formaciones para brindar u servicio de mayor calidad a los practicantes.
Programa	Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Palabras clave	Competencias Directivas, Inteligencia Emocional, Crecimiento Personal, Desarrollo Profesional, Yoga
Contacto	escuelapremayoga@hotmail.com escuelapremayoga@gmail.com robinmx7@hotmail.com

Atentamente,

Firma:

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

- 1.1. Descripción del área problemática/problema/situación indeseada 3
- 1.2. Sistema de objetivos..... 4
- 1.3. Objetivo general 4
- 1.4. Objetivos específicos 4
- 1.5. Justificación 5
- 1.6. Caracterización del contexto donde se produce/desarrolla el problema..... 6

2. REFERENTES TEÓRICOS..... 11

- 2.1. Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional 133
- 2.2. Historia del Yoga 15
- 2.3. Yoga 16
- 2.4. Yoga en las Empresas..... 177
- 2.5. Beneficios del Yoga Corporativo..... 17
- 2.6. Competencias Directivas para un Profesor de Yoga 18
- 2.7. Competencias Directivas 19
 - 2.7.1.1.Liderazgo..... 20
 - 2.7.1.2.Inteligencia Emocional..... 22
 - 2.7.1.3.Resolución de Conflictos 23
 - 2.7.1.4.Comunicación Interpersonal: 25
- 2.8. Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional..... 27

3. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 29

- 3.1. Participantes para establecer una propuesta de solución hacia el problema 30
- 3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de información/datos 31
 - 3.2.1.Técnicas empleadas para la Recolección de Datos:..... 31
 - 3.2.1.1.Observación directa:..... 31
 - 3.2.1.2.Revisión Documental:..... 31

3.2.1.3. Entrevistas estructuradas:	31
3.2.2. Instrumentos empleados para la Recolección de Datos:	32
3.2.2.1. Guía de observación:.....	32
3.2.2.2. Encuesta:	32
3.3. Plan de recolección y análisis de la información	32
4. RESULTADOS.....	34
5. PROPUESTA/DISEÑO/PLAN/DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA	51
5.1. Modelo general de la propuesta/diseño/plan para solucionar el problema	51
5.2. Actividades específicas que contiene la solución/estrategia práctica propuesta	512
5.2.1. Identificar las competencias directivas a utilizar en el programa.....	52
5.2.2. Adaptar el programa de crecimiento personal al ámbito holístico del yoga.....	53
5.2.3. Capacitar a los profesores de yoga en las competencias directivas identificadas.....	54
5.2.4. Ejecutar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga.....	55
5.3. Indicadores o criterios de medición de los resultados esperados a través de la propuesta diseñada o desarrollada.....	55
5.4. Evaluación De La Propuesta Práctica/Solución o Implementación realizada	56
5.4.1 Conclusiones	57
5.4.2. Recomendaciones para la implementación exitosa de la solución	58
5.4.3 Limitaciones en la implementación de la propuesta	58
5.4.4 Proyectos futuros que soportarían o le darían continuidad al programa	59
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60
7. APÉNDICES O ANEXOS.....	633

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Grado Conocimiento de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	36
Figura 2: Consideración de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional como factores importantes para la mejor ejecución de funciones de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	38
Figura 3: Contribución de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	40
Figura 4: Consideración de que, si las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	42
Figura 5: Consideración de la disminución de la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	44
Figura 6: Consideración del incremento de la productividad y calidad de vida a través del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional aplicado a los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	46
Figura 7: Contribución del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la resolución de conflictos y mediación.....	48
Figura 8: Consideración de incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Distribución absoluta y porcentual en relación al conocimiento de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	35
Tabla 2: Distribución absoluta y porcentual de considerar las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional como factores importantes para la mejor ejecución de funciones de los Profesores.....	37
Tabla 3: Distribución absoluta y porcentual de la contribución de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores.....	39
Tabla 4: Distribución absoluta y porcentual de que, si las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga.....	41
Tabla 5: Distribución absoluta y porcentual de que, si las competencias directivas han disminuido la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga.....	43
Tabla 6: Distribución absoluta y porcentual de que, si el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha incrementado la productividad, calidad de vida en el trabajo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	45
Tabla 7: Distribución absoluta y porcentual de la contribución del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la resolución de conflictos y mediación entre los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	47
Tabla 8: Distribución absoluta y porcentual de que, si se debe incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.....	49
Tabla 9: Modelo general de la propuesta/diseño/plan para solucionar el problema.....	51
Tabla 10: Indicadores o criterios de medición de los resultados esperados a través de la propuesta diseñada o desarrollada.....	56

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Carta de Solicitud para realizar estudios de investigación.....	63
Anexo 2: Carta de Autorización.....	64
Anexo 3: Encuesta de recolección de información.....	65
Anexo 4: Indicadores de medición de los resultados esperados.....	68
Anexo 5: Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional.....	69
Anexo 6: Ejemplo de encuesta de satisfacción respondida por el profesor 2.....	84
Anexo 7: Beremo de Resultados de Encuesta de Satisfacción.....	86
Anexo 8: Observaciones del Baremo.....	87
Anexo 9: Fotos de la aplicación del programa.....	88

RESUMEN

Las competencias y habilidades directivas son los factores más importantes que impulsan a la organización a lograr mayor productividad, es por ello que el objetivo fundamental de este proyecto fue cubrir los aspectos faltantes de un profesor de yoga en materias de competencias, para brindar un servicio de mayor calidad a los practicantes, comunicarse efectivamente, resolver conflictos y crear un ambiente favorable donde los objetivos de la empresa puedan cumplirse. A través de la aplicación de un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga, esta investigación es guía de referencia para nuevos trabajos y sirve de documento de consulta para ideas que puedan mejorar la productividad en las organizaciones que desean implementarla, no solo en el yoga, sino también otras filosofías y terapias alternativas. Es la primera vez que se unen los conceptos holísticos del yoga con la claridad y objetividad de las competencias directivas. Mediante una acción participativa y trabajo de campo con los 21 profesores de yoga, se ameritó un contacto directo y personalizado, implementando observaciones directas, entrevistas y revisión de la estructura organizativa de la empresa. La utilización de encuestas, entre otras herramientas ha permitido sistematizar la información y precisar los puestos de trabajo para la elaboración del programa, mejorando la calidad de trabajo de los profesores. De esta manera se elaboró un Programa con las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional; y a través de la implementación, el personal ha comprendido la importancia de estos factores no solo para logro de los objetivos de la empresa, sino también para su propio crecimiento personal, profesional y gestión emocional. Evitando así conflictos de intereses, y aumentando la productividad, permitiendo mejorar el clima organizacional para el alcance de los metas individuales y organizacionales.

Conceptos Clave: Competencias Directivas, Inteligencia Emocional, Crecimiento Personal, Desarrollo Profesional, Yoga

INTRODUCCIÓN

En la actualidad y a raíz que las organizaciones enfocaron sus esfuerzos en los recursos humanos, las competencias directivas son de vital importancia, considerando estas como un mecanismo por medio del cual el individuo realiza labores con mayor eficiencia para lograr un equilibrio entre sus necesidades y las de la organización, afectando tanto el clima organizacional, como la productividad.

El liderazgo conjuntamente con otros aspectos (comunicación interpersonal, resolución de conflictos e inteligencia emocional) son la base del desempeño de un individuo. Dada la característica de singularidad de los seres humanos, de la diversidad de capacidades, experiencias y creencias, entre otros, presente en cada uno de nosotros se desprende también que las motivaciones o necesidades y la forma de estimular es única para cada individuo y que solo depende de las necesidades de uno de los individuos.

En tal sentido se manifiesta la necesidad de que toda organización dirija sus pasos hacia el logro de metas y objetivos, tomando en cuenta al ser humano, sus necesidades de crecimiento, gestión emocional, motivación, desempeño y participación, de manera que esto conlleve a desarrollar el mejoramiento permanente de las mismas.

La Escuela Prema Yoga es una institución que apuesta por el crecimiento personal y espiritual de sus alumnos y profesores. A pesar de que cuentan con un pensum de estudios adecuado para las formaciones y clases de yoga, no poseen un programa o plan de carrera de capacitación para sus trabajadores.

Las competencias directivas como parte de la calidad, son consideradas ampliamente importantes para la mejora continua empresarial. En consecuencia, se deben tomar las medidas pertinentes para la aplicación de programas de capacitación de las competencias en el sitio de trabajo de manera que permitan ser consideradas por parte de los profesores como un factor muy importante, aprovechando al máximo todo el potencial que esto significa.

En la siguen proyecto con enfoque profesionalizador y de acción participativa, posee siete (7) fases, las cuales se mencionan a continuación:

Capítulo I: Planteamiento del Problema, se describe en forma general la problemática existente en la Escuela Prema Yoga en relación a la falta de capacitación en

profesores de yoga en materia de competencias directivas. En este, se explica la situación que ha sido tomada como objeto de estudio, los objetivos (general y específicos), la justificación donde se resalta la importancia de la misma. Así como se hace un bosquejo de la empresa y ente objeto del estudio a fin de realizar un diagnóstico del escenario donde se desarrolla el proyecto.

Capítulo II: Referentes Teóricos, hace referencia al contexto donde se desarrolla la investigación, luego se presenta la fundamentación teórica, que sustentan la investigación tales como: yoga, historia, crecimiento personal, competencias directivas, entre otros. Por último, se señala el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional.

Capítulo III: Marco Metodológico, se define la metodología utilizada por el para el desarrollo del trabajo, caracterizándose como un proyecto de acción participativa, con diseño de campo, ya que el investigador pudo analizar y describir la situación actual de la empresa, recopilando directamente la información. Las técnicas utilizadas para la recolección fueron: la observación directa, revisión documental y la entrevista estructurada; y por último el instrumento utilizadas para la recolección de datos fueron: la guía de observación y la encuesta.

Capitulo IV: Resultados, se desarrollan cada uno de los objetivos específicos planteados y los resultados de las encuestas aplicadas, de tal manera que el cumplimiento de los mismos conduce al logro del objetivo general planteado.

Capítulo V: Propuesta, se presenta el logro de la investigación, el cual consiste en Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela, así como las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación

Capítulo VI y VII, se presentan las referencias bibliográficas y anexos.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del área problemática/problema/situación indeseada

Uno de los grandes problemas en las escuelas de yoga es la falta de capacitación de los profesores sobre los siguientes factores: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional. Las formaciones de yoga generalmente basan sus currículos en el aprendizaje de técnicas de meditación, asanas (posturas físicas) y técnicas de respiración consciente. Sin embargo, el crecimiento personal del profesor queda prácticamente tácito.

Galdámez L. (2016) afirma lo siguiente:

El papel del profesor de yoga es transmitir con respeto, rigor, precisión y disponibilidad la enseñanza que él a su vez, ha recibido. La fuerza de esta transmisión por parte del profesor depende fundamentalmente de su propia práctica y experimentación de la metodología que el yoga propone.

Basado en esta afirmación, el profesor de yoga imparte clases basados en métodos con las de 2000 años de historia, adicionalmente entrega a sus estudiantes los conocimientos empíricos que se van sumando durante su práctica.

De acuerdo con la página Educaweb.com, para cumplir con un buen perfil profesional, un profesor de yoga necesita:

- Un conocimiento profundo del yoga.
- Disfrutar del trabajo con la gente.
- Excelentes habilidades de comunicación para explicar los distintos ejercicios y posturas.
- Capacidad de hacer preguntas y utilizar la habilidad de escuchar para comprender los objetivos que los asistentes quieren alcanzar con sus clases de yoga.
- Confianza para hablar y actuar frente a un grupo de personas.
- Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia.
- Voluntad de adaptar las clases a las necesidades de cada individuo y a su capacidad física.
- Y para formarse como profesor de yoga, se necesita interés y capacidades para estudiar:

- Anatomía y fisiología.
- Las técnicas del yoga, el pranayama y la filosofía del yoga.
- Teoría y práctica de la gestión de la clase.

Como podemos observar, el perfil profesional de los profesores de yoga debe contener una capacitación profesional basada en los factores de comunicación, inteligencia emocional y demás factores mencionados.

Para trabajar como profesor de yoga, “debe estar emocionalmente fuerte, ya que debe ayudar a personas con condiciones médicas graves” (Ana Párraga 2019) En este sentido “Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela” cubrirá los aspectos faltantes de un profesor de yoga para brindar u servicio de mayor calidad a los practicantes, comunicarse efectivamente, resolver conflictos y crear un ambiente favorable donde los objetivos de la escuela puedan cumplirse.

1.2. Sistema de objetivos

Hipótesis: La aplicación un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga aumentará significativamente los niveles de autoeficacia y valor intrínseco de los profesores de yoga y significaría que las competencias directivas son importantes, realizables y convenientes en su proceso de formación.

1.3. Objetivo general

Aplicar un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga

1.4. Objetivos específicos

- Identificar las competencias directivas a utilizar en el programa
- Adaptar el programa de crecimiento personal al ámbito holístico del yoga
- Capacitar a los profesores de yoga en las competencias directivas identificadas
- Ejecutar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga

1.5. Justificación

Las formaciones de yoga generalmente basan sus currículos en el aprendizaje de técnicas de meditación, asanas (posturas físicas) y técnicas de respiración consciente. Sin embargo, el crecimiento personal del profesor queda prácticamente tácito. Siendo uno de los grandes problemas en las escuelas de yoga, la falta de capacitación de los profesores sobre los siguientes factores: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional.

En este sentido, la presente investigación cubrirá los aspectos faltantes de un profesor de yoga para brindar un servicio de mayor calidad a los practicantes, comunicarse efectivamente, resolver conflictos y crear un ambiente favorable donde los objetivos de la escuela puedan cumplirse. Cabe destacar que no existen proyectos relacionados sobre las competencias directivas mencionadas e instituciones de yoga, creando así una brecha de crecimiento y expansión de los ámbitos de aplicación de la gestión de recursos humanos, dejando pruebas científicas para futuras generaciones.

Esta investigación será guía de referencia para nuevos trabajos y servir de documento de consulta para ideas que puedan mejorar la productividad en las organizaciones que desean implementarla, no solo en el yoga, sino también otras filosofías y terapias alternativas. Sería la primera vez que se unen los conceptos holísticos del yoga con la claridad y objetividad de las competencias directivas.

La investigación plantea comprobar si las competencias directivas de comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional, bajo un esquema de programa de crecimiento personal y desarrollo profesional, influye positivamente a profesores de una vía de conciencia clásica, ancestral y contrastada experimentalmente durante milenios como es el yoga.

Se considerará si las competencias adquiridas en el programa inciden o afecta a la conciencia de los profesores, y si el desarrollo de esta conciencia, en su caso, puede ayudar concreta y eficazmente al desarrollo personal y profesional docente y a la mejora de su práctica didáctica. Si se verificase, significaría que las competencias directivas son importantes, realizables y convenientes en la formación de los profesores de yoga, creando una referencia importante para futuras investigaciones en el campo holístico y las competencias directivas.

1.6. Caracterización del contexto donde se produce/desarrolla el problema

Nombre de la empresa

Escuela Prema Yoga, C.A.

Ubicación política

Vía Pantanillo, Sector Virgen del Valle Calle Principal. No 200 Cumaná estado Sucre. Zona postal 6101. Teléfonos: 0293-4676595/ 0426-2882027. Correo: escuelapremayoga@hotmail.com

Sucursal en Cantaura: Calle Girardot, no 56^a. Teléfono 0416-6813353.

Escuela Prema Yoga C.A tiene una estructura organizativa de tipo vertical representada en un organigrama, donde se establezcan el nivel de jerarquía de cada uno de los procesos que la conforman.

Objetivos de la empresa

Funciones de la empresa:

- Ofrecer el mejor servicio de formaciones a nivel nacional e internacional
- Posicionarse como la empresa más importante del sector.
- Convertirse en un referente nacional de su especialidad.
- Expandir el negocio a todas las regiones del País.
- Superar a la competencia en visibilidad y Ventas
- Convertirse en una marca conocida, reconocida y querida.
- Crear puestos de trabajo de manera estable en el lugar de ubicación del establecimiento y para personas residentes en sus cercanías.

Con el propósito de fomentar los valores y el servicio a la sociedad a comunidades especialmente desasistidas, La Escuela Prema Yoga se encarga de impulsar el desarrollo personal, motivacional, personal y holístico del talento humano venezolano a través de la ejecución de programas:

Programa de Servicio Humanitario: Realizar actividades de servicio sin fines de lucro a comunidades necesitadas (casas hogares, fundaciones de conciencia, actividades humanitarias, asilos, barrios, comunidades desasistidas en general), cuya base económica es sustentada por los demás programas señalados (Programa de Cultura, Deporte Y

Recreación, Programa de Desarrollo Personal, Programa de Desarrollo Profesional, Programa de Salud y Bienestar)

Programa de Salud y Bienestar: Impartir Clases de Yoga y Taichí en sus distintos tipos y formas. Talleres y Cursos de alimentación, dietética, meditación y bienestar personal. Asesoría en vida saludable. Dar Formación certificada en Yoga Taichí, Masaje Tailandés, Reflexología, Imposición de Manos, Reiki, Terapias Holísticas. Servicio de Masaje Tailandés, Relajantes, Reductores, Reflexología, Imposición de Manos, Reiki, Terapias Holísticas

Programa de Desarrollo Profesional: Ofrecer Talleres de: Nomina, legislación laboral, sindicalismo, gestión de proyectos, reclutamiento de personal, talento humano, seguridad laboral, ergonomía, relaciones industriales, ventas, atención al público, sistema de gestión motivacional, liderazgo empresarial, emprendimiento, calidad total, 5s, programación neurolingüística, entre otros que impulsen el desarrollo profesional a nivel nacional.

Programa de Desarrollo Personal: Ofrecer talleres de valores humanos, miedo escénico, estados de depresión, terapias grupales, integración personal, sexualidad, fortaleza educativa, programación hacia el éxito, motivación, entre otros que impulsen el desarrollo personal a nivel nacional.

Programa de Cultura, Deporte Y Recreación: Clases de aerobico, Pilates, bailoterapia, funcionales. Entrenamiento físico, realización de concursos en cultura, arte, música, deporte. Actividades Recreacionales

Organigrama o estructura organizativa de la empresa:

Escuela Prema Yoga C.A tiene una estructura organizativa de tipo vertical representada en un organigrama, donde se establezcan el nivel de jerarquía de cada uno de los procesos que la conforman.

Fuente: Elaborado por el autor del informe (2023).

¿Quiénes Somos?

Fluyendo desde El Amor es nuestro lema, desde el 2013 generamos cambios fundamentales para el desarrollo del país, desde los valores humanos, la inclusión, el bienestar físico, mental y emocional de nuestros compañeros y equipos, para una evolución espiritual colectiva, formando ciudadanos integrales en la filosofía de vida yoga y formaciones complementarias. El nombre de la escuela Prema Yoga significa: "Unión con el Amor Divino"

Misión de la Empresa

Ser un espacio de auto realización y transformación fomentando un estilo de vida saludable por medio de la filosofía espiritual de Yoga. Promover la voluntad, determinación y disciplina para desarrollar el crecimiento personal hacia la evolución de la conciencia colectiva.

Visión de la Empresa

Difundir la filosofía de vida Yoga de manera nacional e internacionalmente, llenar cada rincón con prácticas de meditación y yoga con el fin de lograr un cambio de conciencia

en el mundo, empezando desde adentro hacia afuera, proporcionando herramientas suficientes para expansión de armonía, capacitando profesionalmente en las Formaciones, cursos y talleres, así como continuar con nuestros servicios humanitarios en escuelas, fundaciones y especialmente comunidades desasistidas.

Servicios

Yoga, Masaje Tailandés, Coaching, Programación Neurolingüística, Astrología y Tarot. Formar instructores en todo el territorio nacional es la función o servicio principal de la escuela.

La Escuela Prema Yoga forma instructores de yoga certificados, personas en edades comprendidas de 15 a 70 Años. No hay límites como tal para la formación. Además damos clases a niños y jóvenes. Así como a niños con condiciones especiales

Objetivos a cumplir en el corto plazo (máximo 1 año):

1. Convertirse en un referente nacional de su especialidad.
2. Convertirse en una marca conocida, reconocida y querida.
3. Fomentar los valores y el servicio a la sociedad.
4. Expandir el negocio a todas las regiones del País.
5. Ofrecer el mejor servicio de formaciones a nivel nacional.

Objetivos a cumplir en largo plazo (más de 1 año):

1. Crear puestos de trabajo de manera estable en el lugar de ubicación del establecimiento y para personas residentes en sus cercanías.
2. Expansión al mercado internacional.
3. Posicionarse como la empresa más importante del sector.
4. Superar a la competencia en visibilidad y Ventas
5. Planificar congresos internacionales con personal reconocido y capacitado de otros países, culturas, idiomas.

Retos a futuro y plataforma tecnológica

Para seguir teniendo vigencia, la diferenciación ha sido la estrategia principal; los clientes requieren de nuestros servicios para obtener un trato personalizado, poder avanzar en su situación particular y/o en la singularidad de sus patologías. Por esta razón, la

empresa cuenta con el personal y soporte físico necesarios para brindar un servicio de calidad, enmarcado en la exclusividad y orientado hacia la satisfacción del cliente.

La segmentación permitirá atraer clientes con situaciones específicas, manteniendo a la empresa como la principal y líder en ese aspecto, un ejemplo es la especialización en actividades para niños con diversidad funcional y condiciones especiales, así como yoga para el adulto mayor con patologías osteoarticulares; de acuerdo al comportamiento del consumidor, la empresa dirigirá sus esfuerzos a estos segmentos del mercado que generalmente son rechazados por otras instituciones que no poseen el conocimiento ideal para estos clientes.

La adquisición de nuevas tecnologías como estrategia de crecimiento, permitirá a la empresa conectar clientes que adquieran los servicios online, utilizando videos, grabaciones, ilustraciones y clases en vivo. Por lo tanto, esta estrategia expande a la empresa hacia el mercado internacional, dándose a conocer en diferentes países y fortalecer los lazos con sus objetivos a largo plazo.

Identifica y describe la principal ventaja competitiva.

Personal con alta capacidad, profesionalidad, creatividad e innovación. En el sector de bienestar físico y mental, Yoga es una gran herramienta y/o filosofía de vida proveniente de la India; los maestros de esta empresa son personas que ha vivido en los Himalayas y en el Tíbet, con años de experiencia en yoga, meditación y otras actividades milenarias, esto definitivamente le otorga un valor agregado a la Escuela Prema Yoga, C.A., siendo su mayor ventaja competitiva en el mercado.

2. REFERENTES TEÓRICOS

Una definición sobre el desarrollo personal, de acuerdo con Jiménez E. (2015) refiere a:

La actualización de todas las potencialidades afectivas e intelectuales de una persona, incluyendo el desarrollo de sus talentos específicos. Es un concepto integrador, que supone el conocimiento de la persona acerca de sí misma, el planteamiento de las metas personales, el reconocimiento de los propios talentos y la formulación de objetivos coherentes con su sistema de valores. Por lo cual, el desarrollo personal está íntimamente relacionado con el concepto de formación afectiva, valórica y a la inteligencia emocional

Por otro lado, Dongil y Cano-Vindel (2014) afirma:

El desarrollo personal contempla un proceso mediante el cual, las personas intentan llegar a acrecentar todas sus potencialidades o fortalezas para alcanzar los objetivos, deseos o anhelos propios de cada individuo, ya que estos son movidos por un interés de superación, buscando respuestas a sus inquietudes, como lo es; la necesidad de dar un sentido a sus vidas. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden sentirse muy satisfechas con mucho menos, pues afortunadamente el bienestar, para nuestro desarrollo; no depende directamente de cuantas cosas tengamos o que hemos conseguido, sino; depende directamente de nuestra percepción como lo son los objetivos que nos proponemos durante nuestras vidas.

Además, se define el desarrollo personal como un conjunto de prácticas y actitudes continuas que permiten a una persona un trabajo profundo respecto a su potencial vital, que redunde en la obtención de una visión plural y multidimensional de la realidad, permitiendo actuar con una inteligencia adaptativa o práctica, facilitando el bienestar personal, la comunicación interpersonal y la resolución de problemas complejos.

Sin embargo, Ponti, F (2005) Considera:

En el desarrollo personal es importante ser regular, ya que algunas personas creen que han aprendido todo o casi todo lo que la vida les puede ofrecer, sin embargo,

esta creencia es falsa; ya que toda persona puede seguir aprendiendo durante toda su vida.

Por lo tanto, el desarrollo personal implica un autoconocimiento, autoestima, autoconcepto y una autoeficacia, que conlleva a una vida de bienestar personal, familiar y social, cuyo fin es lograr un camino de transformación que mejora la personalidad de cada individuo para su futuro. Además, está relacionado con la capacidad de aprender cosas, cambiar de opinión, adquirir nuevas perspectivas de los hechos, dudar, integrar pensamientos e ideas diferentes en nuestro diario vivir. Triunfar o tener éxito siempre ha sido una necesidad considerable para iniciar algún proyecto importante o trascendental en nuestras vidas, ya que la base del éxito es la perseverancia y constancia. Sin embargo, existen factores de riesgo; como la ansiedad o el temor a que los nuevos desafíos sean un fracaso y se pierda todo lo que se ha logrado. Pero mantener en control de esas emociones se puede lograr, al preocuparnos por la calidad de nuestras actividades que realizamos; la concepción de un clima de confianza que favorezca la comunicación entre pares, que sea fluida y con la menor tensión posible, obteniendo de esa manera resultados óptimos del desarrollo personal.

Por otro lado, en la comprensión del desarrollo y del funcionamiento de la personalidad es fundamental el detectar y explicar los cambios evolutivos que se producen en la expresión emocional, en la conciencia sobre los estados afectivos, en la comprensión de las emociones, en la regulación emocional y en la empatía. Las emociones intervienen en todos los procesos evolutivos y pueden considerarse la principal fuente de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida.

En la misma línea planteada anteriormente, las siguientes conceptualizaciones conectan el concepto de profesor de yoga con las competencias directivas que promueven el crecimiento personal y desarrollo profesional. Desde esa perspectiva, se busca el conocimiento y la valoración de sí mismo y de los demás; el desarrollo emocional y afectivo. En primer lugar, el conocimiento progresivo de sí mismo permite desarrollar una visión integrada de cada profesor y alumnos, en segundo lugar, el desarrollo emocional promueve el reconocimiento, la expresión y la autorregulación emocional, lo que implica que los profesores sean conscientes de sus emociones y de la de los demás, aprendiendo a vivir en conexión con estas distintas instancias de su vida a lo largo del tiempo.

2.1. Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Durante mucho tiempo la Psicología, al igual que la Medicina y la Psiquiatría, se centró en los defectos, problemas y trastornos, asumiendo una perspectiva limitada del desarrollo humano. A inicios del siglo XX todo comenzó a cambiar de la mano de Alfred Adler y Carl Jung.

Adler, un reconocido psicoterapeuta, se negó a limitar la Psicología al análisis de los problemas y traumas del pasado, por lo que comenzó a mirar hacia el futuro, centrándose en las aspiraciones y potencialidades de las personas que acudían a su consulta en busca de ayuda.

Prefería hablar en términos de estilo vital, un concepto equivalente a lo que hoy conocemos como estilo de vida, para referirse a la forma en que gestionamos los problemas, nuestra manera de afrontar la vida y la imagen que nos hemos formado de nosotros mismos.

Carl Gustav Jung también enriqueció el Crecimiento Personal con su concepto de individuación. El creador de la Psicología Analítica entendía que el yo individual se desarrollaba a partir de un inconsciente indiferenciado a través de un proceso psíquico en el cual se integran los elementos innatos de la personalidad y los componentes de la psique inmadura con las experiencias de la vida.

Desde entonces, el campo del Crecimiento Personal ha seguido enriqueciéndose, sobre todo gracias a la Psicología Humanista, que puso en el centro a la persona y su deseo de autorrealización.

A finales de la década de 1990, Martin Seligman, profesor de Psicología de la Universidad de Pensilvania, propuso cambiar radicalmente el foco de la patología a la salud emocional, por lo que sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de un nuevo campo: la Psicología Positiva, cuyo objetivo es identificar y promover patrones de pensamiento y afrontamiento positivos y saludables que empoderen a la persona y le permitan desarrollar al máximo sus potencialidades.

El Crecimiento Personal es el área de la Psicología que se enfoca en ayudarnos a encontrar y desarrollar nuestras fortalezas, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Nos ayuda a deshacernos de las limitaciones psicológicas que nos atan y nos permite alcanzar nuestro máximo potencial, la mejor versión de nosotros mismos.

Las personas que se involucran activamente en un proceso de crecimiento personal no solo reportan una mayor satisfacción en sus vidas, sino que además mantienen relaciones interpersonales más asertivas, logran una mayor autonomía y tienen propósitos vitales bien estructurados.

Sin embargo, el crecimiento personal y el desarrollo profesional no se producen de un día a otro, son el resultado de un proceso de aprendizaje que nos permite avanzar paso a paso para lograr la mejor versión de nosotros mismos. Los cambios en el comportamiento deben estar respaldados por una transformación interior más profunda a nivel de personalidad, lo cual significa que hay un esfuerzo consciente por mejorar cada día.

De hecho, las investigaciones realizadas en el área del Crecimiento Personal han determinado que existen algunas características básicas en las cuales debemos trabajar para lograr un cambio positivo y permanente:

- El compromiso con el desarrollo
- La apertura a las nuevas experiencias
- La perseverancia para alcanzar nuestro potencial.

Por eso, es importante comprender que el crecimiento personal se basa en tres principios fundamentales. A saber:

- **Integral:** Somos una unidad, lo cual significa que, aunque nos enfoquemos en desarrollar solo ciertas competencias o activar patrones de pensamiento más funcionales, estos cambios repercutirán favorablemente en otras esferas de nuestra personalidad y vida cotidiana.
- **Progresivo:** El Crecimiento personal implica un nivel de desarrollo gradual, a través del cual iremos atravesando por diferentes fases que nos permiten ganar en autoconocimiento y autocontrol. Sin embargo, no se debe entender como un proceso lineal, es necesario estar preparados para los retrocesos, que forman parte del propio desarrollo.
- **Continuo:** El Crecimiento personal no termina nunca porque cambiamos continuamente, por lo que siempre podemos seguir desarrollando las habilidades y competencias que nos permitan ampliar nuestra zona de confort, afrontar los nuevos retos y mejorar nuestro bienestar psicológico

El desarrollo profesional es un proceso continuo marcado por el deseo de superación del empleado o como emprendedor. Es decir, cuando un trabajador con el paso del tiempo acumula, enriquece y mejora sus experiencias, aptitudes y relaciones en el trabajo.

Cuando evoluciona como trabajador y como persona, cuando ha alcanzado sus aspiraciones y retos. En definitiva, el desarrollo profesional se alcanza cuando se es un mejor trabajador.

El desarrollo laboral se sustenta en la combinación de hábitos personales, (compromiso, esfuerzo, responsabilidad...) con la evolución profesional en su puesto. Ambas áreas, cuando están bien encaminadas, derivan en satisfacción y mejoras en la productividad.

Es responsabilidad de la organización reconocer las áreas de interés del profesional y encontrar maneras de cultivarlas. Las empresas diseñan planes de carrera con los que guiar y premiar a los mejores trabajadores a cumplir sus expectativas y crecer en la entidad.

2.2. Historia del Yoga

Yoga es nuestro estado natural de vida que el ser humano ha perdido a través de la ilusión del tiempo. Los orígenes del Yoga se remontan a la prueba arqueológica más antigua encontrada, data aproximadamente de 5 milenios antes de Cristo, y se trata de sellos de piedras con figuras de posiciones yóguicas pertenecientes a las civilizaciones de los Valles del Indo y Saraswati.

Las escrituras hindúes más antiguas se encuentran entre las más antiguas del mundo y en ellas se hace referencia al Yoga. La cultura hindú y en general todo el acervo religioso-filosófico de la India, tiene su origen en los Vedas, textos sagrados que originalmente provienen del sánscrito. Constituye todo un acopio de sabiduría en el campo del conocimiento del ser humano a nivel físico, metafísico y puramente espiritual.

Según una leyenda hindú, su aparición en la Tierra ocurrió cuando un pez (Mat-sya) presenció como el dios Shiva enseñaba a su Shakthi Parvathi (esposa) las asanas de yoga. El pez imitó a Parvathi y al practicar los ejercicios se transformó en hombre. Este conocimiento védico se conservó de generación en generación por tradición oral, mediante

la recitación de su contenido en forma de aforismos. Fueron recogidos por escrito, por primera vez, hace unos cinco mil años.

Las primeras pruebas escritas se encuentran en las escrituras védicas, de los cuatro Vedas, particularmente en el Rigveda y en el Atharvaveda, las cuales se remontan al año 2500 antes de Cristo.

En occidente la parte más conocida de los Vedas son los Upanisads, tratados y poemas filosóficos y místicos que exploran la naturaleza del alma humana. Es en los Upanisads, la última parte de los vedas, (1500 antes de Cristo) donde se encuentra la base de las enseñanzas yóguicas. Surge la filosofía Vedanta sobre la realidad o conciencia absoluta. Hacia el 500 antes de Cristo surgen dos grandes poemas épicos, el Ramayana del Sabio Valmiki, y el Mahabharata del Sabio Vyasa, que narran las encarnaciones de Dios. Entre la narración se tratan temas morales y filosóficos. Una parte importante del Mahabharata es el Bhagavad Gita, este consta de dieciocho capítulos, en los que se discuten distintos aspectos del Yoga.

Hacia el 500 antes de Cristo, Patañjali (reencarnación de la serpiente adisesa, soporte de Vishnu), recopiló todo el conocimiento existente sobre el Yoga en los Yoga Sutras, texto básico reconocido unánimemente por todas las escuelas yóguicas. Patañjali es conocido a través de leyendas, en la mitología es considerado como una encarnación del dios serpiente. Los Yoga Sutras son la base del Yoga clásico. Es el resultado de un detallado y sistemático recorrido por los caminos del Yoga, de principio a fin.

A lo largo de los años numerosos autores han comentado los Yoga Sutras de Patañjali, en los cuales están clasificados los 8 pasos progresivos (ashtanga yoga) hacia la realización personal.

2.3. Yoga

En occidente se ha considerado generalmente la palabra Yoga con algo físico o con ejercicios de respiración, pero su definición más profunda en general se comenta que Yoga es, “La unión mental o vínculo entre el alma individual y el Ser Supremo, Energía o Dios”

Yoga es: “La Unión de la energía y la materia, el verdadero estado de amor, paz y equilibrio, siendo esto la expansión de nuestra alma individual hacia el Todo” (Swami Zabeth Ananda, 2015)

2.4. Yoga en las Empresas

Con respecto al tema del Yoga y su implantación en las empresas y en los organismos públicos, hace algún tiempo se publicó: “India anuncia que el yoga será obligatorio para todos los policías del país”; esta noticia fue publicada por el periódico ABC en el año 2016.

Antes de hablar de los beneficios del Yoga en las empresas, es necesario entender que uno de los mayores problemas que conlleva el mundo laboral y el ritmo de vida actual es el estrés. Los siguientes datos corroboran lo dicho:

- El 71% de los empleados consideran el lugar de trabajo como una fuente de estrés.
- El 51% opina que el estrés laboral disminuye su productividad.
- El 79% aceptan el estrés como parte de su vida laboral.
- Pero aún más, entre el 50% y el 60% del absentismo laboral está relacionado con el estrés, lo que representa un gran gasto a nivel humano y económico para las organizaciones.

Por esta razón hoy existen programas para la práctica del yoga diseñados para aquellas organizaciones que quieren cuidar su capital humano y gestionar adecuadamente el talento de sus empleados. Como ya sabemos por anteriores entradas en este blog, esas organizaciones son las que opinan que sus empleados son la pieza más importante para que el negocio prospere y se desarrolle adecuadamente.

2.5. Beneficios del Yoga Corporativo

En primer lugar, ayuda a mantener el autocontrol de las emociones; este control hace que los empleados estén más relajados y como consecuencia de ello lleven a cabo una comunicación más asertiva y menos agresiva.

En segundo lugar, esa facilidad para conseguir una mayor relajación ayuda de forma directa a una mayor y mejor concentración de los empleados, lo que beneficia su productividad.

El Yoga ayuda también a mejorar la salud de los trabajadores, y esto conlleva la reducción de costes para la empresa relacionados con el absentismo laboral; tengamos

presente el siguiente dato, el absentismo laboral en España costó en 2017 más de 76.000 millones de euros.

Otro de los beneficios del Yoga para las empresas es la recarga de energía y vitalidad; aumenta la autoestima, y al reducir el estrés se reducen también los síntomas del estrés como puede ser la ansiedad, la fatiga y el insomnio. Aumenta la claridad mental, la cual ayuda a la hora de buscar estrategias de resolución de problemas y enfrentarse más preparados a situaciones conflictivas.

La respiración y las posturas correctas permiten afrontar los problemas desde una perspectiva diferente; ayuda a afrontar los problemas con otra filosofía y eso provoca que el ambiente y el clima laboral se vuelva más positivo, la motivación para ir a trabajar sea mucho mayor y el absentismo sea mucho menor.

En resumen, el Yoga corporativo puede ayudar a estrechar lazos y a mejorar las relaciones entre los trabajadores, y de estos con sus jefes.

2.6. Competencias Directivas para un Profesor de Yoga

Los profesores pueden trabajar con cualquier persona, de cualquier edad o condición física. Tienen que pensar en las necesidades de cada persona, por ejemplo, la elección de una postura adecuada para una mujer embarazada o para una persona con artritis y deben certificarse para tratar a dichos practicantes.

Los profesores de yoga evalúan las capacidades físicas y las necesidades de sus alumnos, y organizan sus clases a medida para satisfacer esas necesidades. Algunas clases se centran más en la respiración y la meditación, mientras que otras pueden resultar muy exigentes físicamente.

El yoga se utiliza para el tratamiento de determinadas enfermedades y condiciones de salud. Es por ello que, los profesores deben tener conocimientos relacionados con anatomía, fisiología y certificarse en una institución que pueda ofrecer todo lo necesario para cumplir con estos objetivos. Partiendo de esta premisa, también podemos mencionar ciertas habilidades y competencias que un profesor de yoga debería poseer:

- Actitud positiva.
- Adapta las clases a las necesidades de los clientes.

- Anima y motiva a los demás.
- Aptitudes para el liderazgo.
- Aptitudes para la enseñanza.
- Aptitudes para la escucha.
- Capacidades organizativas.
- Capaz de realizar observaciones.
- Capaz de respetar a personas de todos los orígenes.
- Capaz de responder con rapidez en situaciones de emergencia.
- Capaz de tomar la iniciativa.
- Capaz de trabajar con vencimientos.
- Comprensión del cuerpo humano y los efectos del ejercicio físico.
- Comprensivo.
- Comprometido.
- Dispuesto a trabajar con varios tipos de personas.
- Habilidad para la observación.
- Habilidad para los negocios.
- Habilidad para motivar.
- Habilidad para resolver problemas.
- Habilidades comunicativas.
- Habilidades interpersonales.
- Habilidades para la administración.
- Planifica un programa de actividades.
- Presta una atención especial a la normativa en seguridad y salud.

Para englobar todos los ítems antes mencionados, se crea un programa de crecimiento personal y desarrollo profesional con las competencias directivas: inteligencia emocional, comunicación interpersonal, resolución de conflictos y liderazgo.

2.7. Competencias Directivas

En la página web Eclass, se resume que:

Se pueden identificar tres dimensiones de competencias directivas: Negocios, personales e interpersonales. Las competencias de negocios se enfocan en una mejora económica para la empresa (el liderazgo es un factor determinante para la mejora económica de la empresa). Las competencias interpersonales permiten el

desarrollo de las capacidades y el correcto desempeño de los colaboradores en el trabajo (la resolución de conflictos y comunicación interpersonal entran en este ítem). Las competencias personales permiten desarrollar la confianza y la identificación de los colaboradores (inteligencia emocional es una de ellas)

2.7.1.1. Liderazgo

El liderazgo ha acumulado muchos datos empíricos a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar un consenso entre todos los autores que lo han investigado. A pesar de ello, continúa siendo un tema importante dentro de la psicología social y en el trabajo en las organizaciones.

Existen diferentes *tipos de líderes* en grupos y empresas, con diversas funciones y características. Cada clase tiene sus ventajas y desventajas, pros y contras.

En algunas ocasiones el liderazgo empresarial dentro de una organización se determina por el propio puesto desempeñado en la misma. Por ejemplo, los que ocupan los puestos directivos o de mayor responsabilidad son quienes desempeñan las funciones de dirigir, motivar o supervisar a los empleados o subordinados.

Se puede entender el liderazgo de distintas maneras. No obstante, en las organizaciones se han otorgado distintos significados según la orientación, concretamente tres:

- En primer lugar, liderazgo como atributo de una posición en la organización.
- Como rasgo, según la característica de la propia persona.
- Como conducta, según la manera en la que actúa la persona.

Según la influencia que ejerce el líder, podemos establecer la interacción de tres variables: el propio líder, con sus características personales, los seguidores, que tienen también unas características personas y el contexto donde se enmarca la relación.

Podríamos definir el liderazgo como la manera en la que se influye en los empleados para que, voluntariamente, persigan los objetivos de la organización.

Mahatma Gandhi dijo una vez: “Supongo que el liderazgo significó una vez tener músculos, pero hoy significa llevarse bien con la gente “.

Existen distintos tipos de liderazgo, de acuerdo a la Dirección de Psogrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, entre ellos:

- **Liderazgo autocrático o autoritario:** Este tipo de líder tiene centralizada la autoridad, limitando la participación de los subordinados y tomando las decisiones unilateralmente. Además, espera obediencia de sus subordinados y ejerce el poder sobre ellos a través de recompensas y castigos.
- **Liderazgo democrático o participativo:** En el liderazgo democrático, el líder sí que tiende a involucrar a los subordinados en la toma de decisiones. Además, es él quien los alienta a que participen a la hora de decidir acerca de los procedimientos, objetivos, metas de trabajo, etc.
- **Liderazgo liberal o laissez-faire:** Este tipo de líder es el que ofrece libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes de la organización, de modo que se mantiene al margen y no interviene. En este tipo de liderazgo, el líder deja a los miembros del grupo que trabajen libremente sin rendir cuentas.
- **Liderazgo burocrático:** El liderazgo burocrático es aquel que se asegura de que sus operarios o subordinados sigan al pie de la letra las reglas marcadas. Esta clase de liderazgo es apropiado en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando en el trabajo encontramos riesgos de seguridad (los operarios trabajan con maquinaria peligrosa o con sustancias tóxicas, por ejemplo).
- **Liderazgo carismático:** Los líderes carismáticos inspiran a sus subordinados o equipos. Sin embargo, presenta algunos problemas. Por ejemplo, este tipo de líder tiende a confiar en sí mismo por encima de los miembros de su equipo, de modo que el éxito parece estar marcado por la presencia del líder.
- **Liderazgo natural:** El líder natural es aquel que no ha sido reconocido de manera oficial o formal, es el líder que ha sido elegido por el grupo. El líder natural es aquel que lidera en cualquier nivel de la organización y satisface las necesidades del propio grupo. Es una manera de liderazgo tipo democrático. Suelen ser líderes comunicativos, que motivan y satisfacen las necesidades de los miembros de su equipo.
- **Liderazgo orientado a las personas o las relaciones:** El líder que está orientado a las personas se centran en organizar, apoyar y desarrollar personalmente a los miembros que forman parte de su equipo. Los líderes orientados a las personas son más participativos, suelen fomentar
- **Liderazgo orientado a la tarea:** Los líderes orientados a las tareas se centran en la propia tarea, en que se alcancen los objetivos y el trabajo esté bien hecho. En ocasiones, si el líder se centra exclusivamente en la tarea y descuida la orientación a las personas o las relaciones puede tender a ser autocrático o autoritario. Es un tipo de liderazgo que se enfoca a definir cuáles son los objetivos,

las metas, los roles necesarios para poder alcanzarlo y ordena, planifica, organiza y controla para poder alcanzar dichos objetivos.

- **Liderazgo transaccional:** Este tipo de líder implica que sus subordinados o miembros de su equipo lo obedezcan. Ellos reciben un pago a cambio del esfuerzo y las tareas que realiza y que le son otorgadas por el líder. Todo ello implica que el líder es quien dirige y que puede castigar a aquellos que no realicen el trabajo de la manera deseada.
- **Liderazgo transformacional:** El líder transformacional es aquel que motiva e inspira a los miembros permanentemente, son entusiastas y así lo transmiten. Buscan nuevas iniciativas y aportan valor. Puede ser el pilar fundamental dentro de todos los estilos de líder. Es similar en algunas características al líder carismático, dado que transmite valor, confianza y entusiasmo a los miembros de su equipo.

2.7.1.2. Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional es un concepto que logró fama mundial gracias al psicólogo estadounidense Daniel Goleman y a su libro *Inteligencia emocional*, el cual describe las particularidades de este tipo de inteligencia.

De acuerdo a Goleman (1995):

Inteligencia emocional alude a la capacidad de identificar, diferenciar y comprender las emociones de otros y las de sí mismo. Es, además, la facultad de gestionar apropiadamente las emociones propias. Dentro de las características resaltantes se encuentran:

- Reconocer las emociones propias.
- Diferenciar las emociones que se perciben.
- Entender los sentimientos propios y de los demás.
- Gestionar las emociones.
- Estabilizar las emociones.
- Mirar en el interior propio para reflexionar en profundidad sobre las ideas y los sentimientos que se tienen en un momento dado.
- Comprender la manera de pensar y actuar de sí misma.
- Escuchar con atención a los demás para entender lo que desean expresar.
- Expresar apropiadamente aquello que se desea decir.
- Empatizar con otros.

La inteligencia emocional es una cualidad que destaca por su utilidad en cualquier ámbito de la vida. Ella te permite crear nuevas relaciones y fortalecer las que ya existen, solucionar conflictos, comunicar efectivamente, comprender contextos emocionales, empatizar con los demás, regular las emociones, tomar buenas decisiones, superar situaciones difíciles y trabajar apropiadamente en equipo. Ejemplos de inteligencia emocional:

- Intervenir en conflictos de trabajo para solucionarlos de manera efectiva.
- Controlar episodios de enojo.
- Ponerse en el lugar de una persona que está pasando por un mal momento para comprenderlo a cabalidad, permitiendo saber qué hacer en tal situación.
- No confundir la tristeza con la depresión.
- Expresar un determinado sentimiento utilizando las palabras precisas, de modo que la otra persona pueda comprender muy bien lo que sientes.

2.7.1.3. Resolución de Conflictos

La resolución de conflictos es el proceso de resolución de conflictos en el lugar de trabajo para promover un entorno abierto, honesto e inclusivo. Si surge un conflicto entre uno o más miembros del equipo, las estrategias de resolución de conflictos en el trabajo pueden ayudar a que cada miembro del equipo se sienta escuchado y apoyado. Con las estrategias de resolución de conflictos, puedes trabajar para encontrar una solución que funcione para todas las partes involucradas.

Aprender a resolver conflictos; es una parte fundamental de un buen liderazgo. Que aceptes tu función y seas asertivo puede ayudarte a lidiar con los conflictos en el trabajo y a evitar que una discrepancia o un malentendido se conviertan en un problema mayor. Aborda los conflictos en el momento que surgen; también puede ayudarte a mantener una cultura organizacional abierta y honesta.

Aunque existan muchas herramientas para gestionar las discusiones, sin duda algunas son más eficaces que otras.

De acuerdo con De Dios, S. (2022), algunas técnicas de resolución de conflictos conocidas son:

- **Evitación:** es una de las primeras técnicas de resolución de conflictos que más tendemos a utilizar, especialmente las personas introvertidas. Pero también es una de las menos eficaces en general. Consiste simplemente en retirarse de una situación en la que hay amenaza de discusión o ya se está dando. Sin embargo, hay veces en que los conflictos, al evitarlos, crecen en tamaño. Por el contrario, podría ser útil cuando el conflicto puede resolverse por sí solo y las consecuencias del mismo no son graves. También será útil cuando la situación sea muy tensa y haya peligro de que exprese o de que el otro exprese ideas que en realidad no piensa. La clave está en no dejar que se convierta en nuestra única estrategia, en utilizarla con inteligencia. Si la empleamos solamente cuando es más útil, la evitación puede convertirse en una estrategia útil.
- **Acomodación:** La acomodación consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes de un conflicto, intentando no perder una visión objetiva del panorama general. El conflicto o el enfrentamiento puede darse en un determinado campo, pero eso no significa que el desacuerdo sea completo. Sin embargo, esto que es tan fácil de ver desde fuera, cuando empieza el “combate” y le damos prioridad alta, conservar esta visión no es tan sencillo. Además, reduciendo la intensidad y centrándonos en los puntos de unión, será más fácil encontrar una salida pactada. De hecho, se puede recuperar la armonía en el grupo, aunque la discusión subyacente no se resuelva del todo. De nuevo, la acomodación no debería ser tu única estrategia. Finalmente, podemos decir que es útil cuando es más importante mantener la cordialidad y buscar una base sobre la que se asiente un acuerdo.
- **Compromiso:** La siguiente técnica de resolución de conflictos consiste en encontrar un punto medio entre las necesidades de las dos partes. Esta herramienta es especialmente útil cuando todos los involucrados en la discusión necesitan ganar. Así, el conflicto pierde intensidad y se puede ganar tiempo para encontrar una solución más estable. Sin embargo, aunque ambos bandos ganan en cierta medida, ninguno de los dos consigue del todo lo que quiere. Por ello, es posible que sigan insatisfechos, incluso después de las negociaciones. No obstante, al menos, se podrá producir un acercamiento en las posiciones. Además, este tipo de pruebas nos permite ver cómo puede funcionar una solución en la realidad y no sólo sobre el papel.
- **Colaboración:** La colaboración es la técnica de resolución de conflictos más difícil de llevar a cabo, pero también es una de las más eficaces. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Esto puede requerir de mucho tiempo y recursos, pero es la única forma de llegar a una solución que dejará a las partes contentas con el resultado. Por

supuesto, existen muchas otras técnicas para resolver conflictos. Sin embargo, estas cuatro son algunas de las más utilizadas. Prácticalas y aplícalas a distintas situaciones. Verás cómo tus discusiones disminuyen en frecuencia e intensidad.

- **Conciliación:** En esta técnica de resolución de conflictos se recurre a un tercero para que éste proponga soluciones adecuadas al conflicto. Cabe destacar que las alternativas que éste ofrezca deben ser propuestas y no impuestas. En este caso, el papel del conciliador es ofrecer ideas y guiar a las partes en conflicto para que puedan solventar la situación. Sin embargo, la última palabra la tienen las partes involucradas. Se trata de una estrategia muy útil cuando las partes han llegado a un punto muerto. Incluso, resulta poderosa en la medida que se pueda contar con un tercero capacitado, con conocimientos y experiencias sobre el tema generador de conflicto; además, que sea imparcial y que sepa indagar, preguntar o entender ambos lados para proponer alternativas u opciones innovadoras.

2.7.1.4. Comunicación Interpersonal:

La comunicación interpersonal es el proceso por el cual los seres humanos intercambian sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales.

Esta constituye un elemento elemental en las relaciones humanas. Conoce todas las claves que necesitas saber para practicar una comunicación interpersonal de calidad.

Una llamada telefónica, una conversación entre amigos o una reunión de trabajo son algunos ejemplos de comunicación interpersonal. Aunque las personas practican a diario este tipo de comunicación, ya que es algo ineludible, no siempre se reflexiona sobre su importancia. Tampoco sobre los problemas que pueden surgir si no se realiza correctamente.

Así, es fundamental conocer sus claves para fomentar que las relaciones interpersonales se den de una manera positiva, ya que afecta a todos los aspectos de la vida humana. La comunicación interpersonal es el proceso por el cual los seres humanos intercambian sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales. De hecho, el 80% de la comunicación es no verbal. Y aunque pueda parecer demasiado obvio, es importante aclarar que cada persona tiene sus propias expectativas, motivaciones e interpretaciones de la comunicación.

La comunicación interpersonal engloba categorías como la comunicación escrita, los gestos o la lectura de labios. También incluye algunas menos evidentes como son el baile y las expresiones faciales que dan pistas muy valiosas sobre las emociones.

La comunicación interpersonal, tanto verbal como no verbal, se da de manera natural. Sin embargo, hay una serie de habilidades que se pueden poner en práctica para mejorarla, por ejemplo:

- **Saber escuchar:** Sin duda es el elemento crucial de la comunicación. Tal y como expresaba el psicólogo estadounidense Melvin L. De Fleur, “la escucha eficaz es una de las habilidades de comunicación más fundamentales”. De hecho, al escuchar no solo se reafirma el entendimiento del mensaje sino también el apoyo que el emisor recibe del receptor mientras se expresa. Pero hay algo a lo que pocos se resisten: permanecer callado mientras se escucha. Para superar esta barrera, se debe dejar hablar al interlocutor y concentrarse en él. La clave está en hacerle ver que hay un interés en lo que dice y, para lograrlo, hay que dirigir el cuerpo hacia él y mirar a los ojos.
- **Evitar hacer juicios de valor:** Por naturaleza, el ser humano tiende a construir su propia opinión del interlocutor en base a sus creencias, valores o forma de vida. Esto conduce a que, en el momento de la escucha, se emitan prejuicios que pueden distorsionar el mensaje. No extraiga conclusiones precipitadas sobre el interlocutor y no olvides que todo prejuicio implica un error por falta de conocimiento. De hecho, los expertos hablan de una tendencia inconsciente a tratar con simpatía a quienes resultan agradables a la vista y, por el contrario, a ser más fríos con quienes parecen más desagradables. El modo más sencillo de evitar esto es no extraer conclusiones precipitadas sobre el interlocutor y no olvidar que todo prejuicio implica un error por falta de conocimiento.
- **Practicar la asertividad:** La asertividad es la capacidad de transmitir a una persona opiniones, creencias o sentimientos de forma eficaz y sin sentirse incómodo. Por ello, llevar a la práctica esta habilidad aumenta la posibilidad de conseguir lo que se desea. Además, la persona asertiva se siente más satisfecha consigo misma y le permite conservar una relación de confianza con los otros. Por tanto, aumenta su autoestima. En el lado opuesto de la asertividad se encuentran la agresividad y la pasividad, conductas que dificultan una comunicación tranquila y eficaz. El comportamiento asertivo es mucho más que exigir de los demás el respeto de

nuestros derechos o impedir que los demás nos manipulen. En un sentido social, ser asertivo consiste en comunicar a otros quiénes somos, qué hacemos o qué esperamos.

- **Fomentar la empatía:** La capacidad de ponerse en el lugar del otro, la empatía, es otra de las claves para que la comunicación interpersonal de sus frutos. Un ejemplo claro se da en las entrevistas de trabajo. Así, si el entrevistador no actúa con empatía, es difícil que el candidato muestre sus fortalezas y aptitudes. Sí, además, tratamos con respeto y tolerancia a la otra persona, la comunicación será mucho más fluida y enriquecedora.
- **Atender a la comunicación no verbal:** Aprender las señales no verbales, comunes en todas las personas, es una herramienta muy valiosa para comprender a tu interlocutor. El tono de voz, las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje corporal son algunas de las señales que se emiten durante la comunicación. Estas ayudan a entender emociones, sensaciones e incluso a percibir si la persona está mintiendo. En este sentido, algunos investigadores explican que cuando alguien no dice la verdad tiende a mirar hacia arriba y hacia la izquierda. En cambio, si la persona no recuerda algo o no está segura de estar en lo correcto, bajará los ojos y mirará a derecha.

2.8. Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Un programa de Crecimiento Personal es un conjunto de propuestas basadas en estudios científicos realizados en el ámbito de la Psicología positiva y el coaching, que tiene como objetivo estimular nuestras potencialidades para que podamos alcanzar nuestras metas y mejoremos nuestro bienestar.

A diferencia de la psicoterapia, que normalmente se centra en solucionar problemas específicos cuando se produce un trastorno o se rompe el equilibrio psicológico, en el crecimiento personal se trabaja para lograr que pensemos, actuemos y sintamos de manera más plena y saludable.

Así bien, es imperioso la necesidad de conectar un programa de crecimiento personal con el desarrollo profesional, este último se ha vuelto un área clave en las organizaciones porque reduce varios inconvenientes para el departamento de Recursos Humanos.

Es necesario entender el desarrollo profesional como una adaptación progresiva y natural al puesto de trabajo, con el objetivo de alcanzar el máximo potencial del trabajador. Por lo tanto, facilita la gestión del talento.

Un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional para profesores de yoga influye en los siguientes campos:

- Gestión eficiente del personal, contando con personal calificado y con talento.
- Facilita el balance entre el trabajo, las exigencias del puesto y el responsable.
- Fomenta la motivación, la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia en los empleados.
- La organización propicia la justa valoración de puestos de trabajo a través del desarrollo profesional.
- Mejora en la productividad con empleados más capacitados y satisfechos para sus tareas.
- Reconocer fortalezas y debilidades; en especial si se cuenta con un método de evaluación de desempeño que se puede aplicar de forma grupal o individual.

A través del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional, se permite guiar a los participantes en el proceso de autoconocimiento, ayudando a determinar los objetivos a conseguir en sus vidas. Además, la capacitación que brinda este programa permitirá sacar el máximo partido a las habilidades y desarrollar nuevas competencias en diferentes ámbitos de la vida. Por supuesto, dado que cada persona es diferente y tiene objetivos distintos, el camino a recorrer es completamente personal.

3. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Este proyecto se considera de tipo Investigación Acción Participativa, ya que la misma no solo se conforma con describir el problema presentado con la falta de un programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la Escuela Prema Yoga, sino que también se pretende dar una solución para solventar la situación.

En este sentido, el conjunto de actividades que son ejecutadas en las áreas involucradas se puedan replantear o rediseñar, además no solo sea la situación planteada sino que se enfoca en una solución que beneficia a los involucrados.

Por su parte, los profesores Lourdes Merino y Enrique Raya (1993, p. 5) proponen: “establecer diferencias entre investigación-acción e investigación-acción participativa, situando a la primera como una aplicación del método científico a un problema con voluntad praxeológica y con cierta participación de los afectados”. Coincidiendo ambas posturas con la investigación que se llevará a cabo.

En el mismo sentido, en esta investigación se describió en forma detallada todo lo concerniente a la Escuela Prema Yoga., la forma como estaba organizada, su proceso productivo, el manejo de recursos materiales, personal y todo lo relacionado al ámbito administrativo, donde se diagnosticó e identificaron sus fallas, primeramente la deficiencia en la puesta en práctica de competencias directivas necesarias para una adecuada ejecución de funciones, pudiéndose determinar la necesidad de la aplicación de un Programa de Crecimiento Personal y desarrollo Profesional como herramienta de capacitación para profesores de yoga, que le permita a la alta gerencia solventar las situaciones que actualmente le está generando conflictos dentro de la organización.

Etapas y fases usadas en el presente trabajo, de una Investigación Acción Participativa (IAP). Basado en el cuadro elaborado por Alberich T. (2008) "Ejemplos de fases y técnicas en la IAP":

Etapas de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.

- Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna institución, generalmente administración local) de intervención.

- Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda, elaboración del proyecto).

Primera etapa. Diagnóstico. Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.

- Recogida de información.
- Introducción de elementos analizadores.
- Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes institucionales y asociativos).

Segunda etapa. Programación. Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos.

- Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).
- Análisis de textos y discursos.

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas. Negociación y elaboración de propuestas concretas.

- Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).
- Elaboración y entrega del informe final.

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas.

3.1. Participantes para establecer una propuesta de solución hacia el problema

La unidad de análisis estará conformada por 21 Profesores de Yoga de la Escuela Prema Yoga, Como criterios de inclusión se considerarán a todos los profesores de las distintas ciudades en donde la Escuela Prema Yoga ejerce sus funciones. Se excluirán a aquellos profesores que no pertenezcan a dicha entidad privada en estudio.

Los 21 profesores serán el grupo experimental, recibirán la propuesta del programa y se trabajarán las actividades propuestas. Además, serán los actores intactos al momento de la recolección de los datos.

3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de información/datos

3.2.1. Técnicas empleadas para la Recolección de Datos:

3.2.1.1. Observación directa:

Calificadas análogamente como inspecciones visuales, las observaciones directas representaron una de las técnicas básicas empleadas en el acopio y registro de datos relevantes para el estudio. Sabino, C. (2002, p. 132) determina que esta técnica consiste en lo siguiente: “El uso sistemático de nuestros sentidos, en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación”.

A tales efectos, las observaciones directas fueron aplicadas con relación al personal administrativo de la empresa Escuela Prema Yoga, C.A., así como el trabajo que allí se realiza.

3.2.1.2. Revisión Documental:

Por su parte, la técnica designada como consulta o revisión documental es considerada por Sabino, C. (2002, p. 79) como un procedimiento consistente en lo siguiente: “Conocer y explorar todo el conjunto de fuentes capaces de sernos de utilidad”. Lógicamente, puesto que la investigación no partió de cero desde el punto de vista documental, dado el repertorio bibliográfico existente asociado con la temática abordada en el estudio, fue necesario realizar un arqueo preliminar de estos materiales, en sus versiones impresas y digitales, sobre lo cual generar una primera lectura rápida, de identificación de información relevante, y luego una segunda lectura analítica y comprensiva; dada la importancia de incorporar sus enunciados y premisas como base sustentable para apoyar los argumentos esgrimidos en el estudio.

3.2.1.3. Entrevistas estructuradas:

La entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Hernández Sampieri (2014, p. 403).

Esta técnica permitió obtener información precisa y detallada en relación a la problemática planteada en cuanto a la deficiencia de competencias directivas en profesores de yoga. Dichas entrevistas se realizaron con el objeto de recabar información de primera mano al inicio y durante el desarrollo del proyecto.

3.2.2. Instrumentos empleados para la Recolección de Datos:

Para Arias, F. (2012, p. 68) en relación con los instrumentos expresa lo siguiente: “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”.

En otro sentido, para Hernández Sampieri. (2014, p. 397) en el proceso cualitativo indica que el instrumento de recolección de datos: “es el propio investigador. Sí, el investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información.

Entre los instrumentos utilizados para la recolección efectiva de los datos la se tienen:

3.2.2.1. Guía de observación:

Constituyó un recurso facilitador del proceso de inspección visual. El primer diseño del estudio puede modificarse al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a ésta; pudiendo ser el caso que se desee observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas; en consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar, y el diseño debe ajustarse.

3.2.2.2. Encuesta:

Es otra de las técnicas de encuesta que recogió los datos entregados por los encuestados a través del desarrollo de las preguntas planteadas en el documento respectivo para su análisis.

3.3. Plan de recolección y análisis de la información

- Reunir información previa: es necesario revisar información previa disponible, como currículos de los profesores, habilidades y competencias adquiridas previamente, así como experiencia en el ámbito administrativo/ directivo. El conocer previamente esto facilita la recopilación de la información.
- El siguiente paso es analizar realmente el tipo de competencia y habilidades que se ameriten, en base a los datos obtenidos sobre las actividades que ejecuta las condiciones de trabajo, las relaciones de coordinación que tiene, la autoridad ejercida y recibida, así como los requerimientos académicos y la experiencia deseada.

- Revisar la información con los participantes, el análisis de las competencias directivas ofrece información de la puesta en marcha del programa a través de un plan de formación. Esta información debe ser verificada con todos los profesores de yoga. Revisar la información ayudara a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de entender para todos los involucrados. Este paso de revisión puede dar la oportunidad para precisar algunos datos o modificar la descripción de las tareas.
- Por último, aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional a través de formaciones presenciales y en línea.

En este sentido se realizará revisión documental, la aplicación de Entrevistas Personales Estructuradas presenciales y en línea con todos los profesores interesados. Así el análisis e interpretación de los datos obtenidos, se llevará a cabo a través de una encuesta; así bien, pudo enlazarse información con representación visual en cuadros, tablas, gráficos, partiendo del formato de ejecución.

4. RESULTADOS

Para la Presentación y Análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, el instrumento elaborado fue dirigido a los profesores de yoga de la Escuela Prema Yoga, para constatar su conocimiento y aplicación de las competencias como comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional.

Se eligió una serie de variables que permitieron medir la preparación e información que manejan en los distintos profesores de la Escuela. De esta manera, se ha logrado elaborar una encuesta con preguntas asociadas a cada variable y con indicadores de una amplitud variable de alternativas para la escogencia de los veintiún (21) entrevistados que presento la muestra.

De acuerdo a Ganuza (2010), la priorización de opciones, de alternativas o de propuestas, posee las siguientes fases:

Se distribuye una determinada cantidad de puntos que se otorgan a cada uno de los participantes o de los grupos de trabajo (fichas, adhesivos etc.). Los participantes deberán de distribuir los puntos entre las opciones presentadas. Si las propuestas han sido elaboradas por diferentes grupos, se impide el autovoto. Se realiza un recuento final de los puntos acumulados y se elabora el listado final de las propuestas priorizadas. Se cierra con la interpretación de los resultados obtenidos.

A continuación, se presentan los resultados del análisis a través de una distribución absoluta y porcentual de dicha información, con sus específicos análisis:

CUADRO N° 1

Distribución absoluta y porcentual en relación al conocimiento de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
SI	4	19%
NO	17	81%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

De acuerdo a los datos obtenidos en el Cuadro N° 1, con respecto si conocen las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional, se puede observar en el cuadro que de los 21 encuestados correspondiente al 100%, el 19% (4) conocen de las herramientas, sin embargo, el 81% de la población encuestada representadas por 17 profesores, no conocen de estas competencias directivas. Véase el Gráfico N° 1.

Es importante destacar que dichas competencias, son complementos de la calidad en todos sus ámbitos (laboral, familiar, personal) de manera que su aplicación influye proporcionalmente con la satisfacción de los ámbitos ya comentados.

Es necesario para toda empresa, organización u empleado, aplicar los conocimientos que posean acerca de estas herramientas y difundirlas con el propósito de mejorar la calidad de vida en el trabajo, contribuyendo así en generar satisfacción laboral a cada integrante de la organización con el propósito final de llegar a la calidad total, un tema controversial y de gran influencia gerencial en la actualidad.

En consecuencia, se deben tomar las medidas pertinentes para contribuir en el conocimiento integral de las herramientas y aprovechar al máximo el potencial de su aplicación en la Escuela.

Gráfico N° 1: Grado Conocimiento de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

CUADRO N° 2

Distribución absoluta y porcentual de considerar las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional como factores importantes para la mejor ejecución de funciones de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Completamente de acuerdo	15	71,4%
De acuerdo	1	4,7%
En desacuerdo	3	14,2%
Completamente en desacuerdo	2	9,5%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

En relación a la consideración de las competencias como factores importantes para la mejor ejecución de funciones, de acuerdo con los datos obtenidos en el Cuadro N° 2, del 100% de los encuestados representado por 21 profesores, el 71,4% están completamente de acuerdo que las competencias directivas son factores importantes para la mejor ejecución de funciones de los Profesores, sin embargo el 4,7% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 14,2% afirmó estar en desacuerdo y un porcentaje del 9,5% respondieron que están completamente en desacuerdo. Véase el Gráfico N° 2.

De lo anterior, se determina que las competencias directivas como parte de la calidad, son consideradas ampliamente por los encuestados como factores importantes en general. En consecuencia, se deben tomar las medidas pertinentes para la aplicación de programas de capacitación de las competencias en el sitio de trabajo de manera que permitan ser consideradas por parte de los profesores como un factor muy importante, aprovechando al máximo todo el potencial que esto significa.

¿Considera usted que las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional como factores importantes para la mejor ejecución de funciones?

Gráfico Nº 2: Consideración de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional como factores importantes para la mejor ejecución de funciones de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

CUADRO N° 3

Distribución absoluta y porcentual de la contribución de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Excelente	17	81%
Bien	3	14,2%
Regular	1	4,7%
Mal	0	0%
TOTAL	30	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

De acuerdo al Cuadro N° 3, en atención a la contribución de la contribución de las competencias en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores, se observa que de los 21 encuestados que representan el 100%, el 81% expreso que las herramientas han contribuido de manera excelente en las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo y clientes, y el 14,2% consideran que han contribuido de buena manera (bien), mientras que el 4,7% consideran que de maneara regular ha contribuido con las relaciones, siendo un 0% el porcentaje en el indicador "mal". De igual manera se aprecia en el Gráfico N° 3.

De acuerdo con lo anterior, se determina que ningún profesor considera que las herramientas han contribuido de mala manera en las relaciones interpersonales y que, al sumar los porcentajes de los indicadores Excelente y Bien, se obtiene un total de 95,2% considerándose un porcentaje muy significativo y expresivo de la competencia mencionada han influenciado ampliamente en las relaciones interpersonales entre los empleados de la organización.

Determinando que, al aplicar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional que contiene estas competencias, aumentara paulatinamente las relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo de la Escuela y mejorara la relación con clientes externos.

¿De que manera han contribuido competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores?

Gráfico N° 3: Contribución de las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

CUADRO N° 4

Distribución absoluta y porcentual de que, si las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Completamente de acuerdo	16	76,2%
De acuerdo	5	23,8%
En desacuerdo	0	0%
Completamente en desacuerdo	0	0%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

De acuerdo con los datos obtenidos en el Cuadro N° 4, en relación a si las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela, se observa que del 100% representado por 21 encuestados, el 76,2% está completamente de acuerdo a que la cualidad de liderazgo en los profesores ha sido favorecida con la puesta en práctica de la capacitación, siendo el otro 23,8% el porcentaje que están de acuerdo con dicha afirmación. Sin embargo, se puede observar que los indicadores En Desacuerdo y Completamente en Desacuerdo no fueron llenados por parte de los encuestados. Véase Gráfico N° 4.

Con respecto a lo anterior, se determina que ningún profesor de yoga considera que el liderazgo ha decaído, más bien consideran (con la suma de los indicadores Completamente de Acuerdo y De Acuerdo) que la competencia directiva en cuestión ha sido favorecida con la implementación del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional. Siendo herramientas de calidad eficaces para incrementar positivamente las características de un líder de equipo.

¿Considera usted que las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores?

Gráfico N° 4: Consideración de que, si las competencias directivas han favorecido el liderazgo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

CUADRO N° 5

Distribución absoluta y porcentual de que, si las competencias directivas han disminuido la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Casi Siempre	15	71,4%
A Veces	6	28,6%
Casi Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

En lo concerniente a si la capacitación en inteligencia emocional ha disminuido la presión laboral y el estrés ocupacional, en el cuadro N° 5 se obtiene que del 100% de los encuestados representados por 21 profesores, 71,4% consideran que casi siempre la presión laboral y el estrés ocupacional disminuyen, sin embargo el indicador A Veces, posee un 28,6% de la población encuestada a su favor, contribuyendo a que los aspectos considerados más negativos en un empleo, disminuyen a veces con la implementación del programa, sin embargo, ningún profesor indico que casi nunca disminuyen la presión laboral y estrés ocupacional. Véase Gráfico N° 5.

Se puede deducir que, la implementación del programa es un total éxito a la hora de disminuir la presión laboral y el estrés ocupacional en un departamento, tomando como base las respuestas a los indicadores Casi Siempre y A Veces con sus respectivos porcentajes obtenidos en la encuesta.

¿Considera usted si las competencias directivas han disminuido la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional?

Gráfico Nº 5: Consideración de la disminución de la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

CUADRO N° 6

Distribución absoluta y porcentual de que, si el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha incrementado la productividad, calidad de vida en el trabajo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Casi Siempre	21	100%
A Veces	0	0%
Casi Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

En el Cuadro N° 6, en atención a que el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha incrementado la productividad, calidad de vida en el trabajo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela, se observa que 100% de la población encuestada, consideran que Casi Siempre se incrementa la productividad y calidad de vida en el trabajo con la implementación de las herramientas, siendo cero (0%) el porcentaje indicado ante si A Veces o Casi Nunca se incrementan los factores mencionados. Véase Grafica N° 6.

De lo anterior, se determina que la población encuestada considera un total éxito la implementación de las competencias directivas a la hora de aumentar su productividad y calidad de vida en el trabajo, siendo pertinente el mantenimiento y disciplina del programa para contribuir con la satisfacción de los trabajadores a través de estos dos factores incrementados como lo son la productividad y calidad de vida en el trabajo, aspectos que busca cualquier líder de un empresa y que otorgan un excelente clima organizacional.

¿Considera usted que el programa ha incrementado su productividad y calidad de vida en el trabajo?

Gráfico N° 6: Consideración del incremento de la productividad y calidad de vida a través del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional aplicado a los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

CUADRO N° 7

Distribución absoluta y porcentual de la contribución del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la resolución de conflictos y mediación entre los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
Completamente de acuerdo	21	100%
De acuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Completamente en desacuerdo	0	0%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

De acuerdo con los datos obtenidos en el Cuadro N° 7 sobre la contribución del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la resolución de conflictos y mediación entre los Profesores, se observa que los 21 encuestados arrojaron que están completamente de acuerdo que la implementación del programa contribuyó en la resolución de conflictos y mediación entre ellos y con los clientes, quedando vacíos los demás indicadores (De Acuerdo, En Desacuerdo y Completamente en Desacuerdo), siendo el 100% de las respuestas expresadas de manera positiva en lo concerniente la pregunta realizada, apreciado en el Gráfico N° 7.

Una vez más se evidencia el compromiso a adquirir con la prosecución de los objetivos en la capacitación de las competencias directivas, ya que se vivifica en las condiciones ambientales del trabajo que dichas herramientas contribuyen en un porcentaje total y rotundo en la resolución de conflictos, tomando como base el resultado obtenido en la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

¿El programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha contribuido en la resolución de conflictos y mediación?

Gráfico N° 7: Contribución del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en la resolución de conflictos y mediación

CUADRO N° 8

Distribución absoluta y porcentual de que, si se debe incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

INDICADORES	RESPUESTA	%
SI	21	100%
NO	0	0%
TOTAL	21	100%

Fuente: Encuesta aplicada a en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela

En el Cuadro N° 8, con respecto a que si la Organización incluir y continuar el programa enfocándolos al mejoramiento continuo y la calidad, se observa que el 100% de la población encuestada respondió de manera positiva, no dejando lugar para objeciones en base a esta pregunta. Dejando claro que los 21 encuestados consideran que se deben continuar su crecimiento personal y desarrollo profesional. Véase Gráfico N° 8

En consecuencia, se deduce que la Organización posee ausencia de planes actualizados de capacitación para profesores enfocados a la calidad y al mejoramiento continuo de sus empleados y que la mejor manera de optimizar este aspecto del ámbito laboral es continuar aplicando el programa.

Cabe destacar que los profesores de la Escuela Prema Yoga, promotores de ayuda y soporte social, son profesionales que consideran en su totalidad que motivación enfocada a lo anteriormente dicho, es la clave del éxito para alcanzar las metas personales, profesionales y organizacionales.

¿Considera usted que se debe incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional?

Gráfico N° 8: Consideración de incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela.

5. PROPUESTA/DISEÑO/PLAN/DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

5.1. Modelo general de la propuesta/diseño/plan para solucionar el problema

Objetivo General: - “Aplicar un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga”			
Objetivos Específicos	Metodología	Actividades	Fechas
Identificar las competencias directivas a utilizar en el programa	Análisis situacional. Categorización e Identificación de las competencias necesarias	<ul style="list-style-type: none"> • Observar en el área de trabajo para constatar número de profesores • Revisión de la estructura organizativa de la empresa. • Observación y revisión de manuales o documentos escritos. • Reunir y organizar la información de objetivos empresariales y de los resultados de la entrevista • Comparar las metas individuales con las establecidas por la empresa. 	20/10/2022 al 17/11/2022
Adaptar el programa de crecimiento personal al ámbito holístico del yoga	Observación y entrevistas contextualizadas. Información concreta sobre la capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Selección de las competencias • Entrevista a los profesores de yoga • Revisar los expedientes de los trabajadores o las fichas técnicas para observar la formación y experiencia del ocupante de cada cargo. • Documentar la información usando un código que permita la comprensión. 	17/11/2022 al 25/01/2023
Capacitar a los profesores de yoga en las competencias directivas identificadas	Análisis crítico de la realidad. Videos de las capacitaciones, feedback de los profesores.	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación de los encuentros de capacitación • Organizar las actividades y procedimientos realizados actualmente por los profesores en materia de competencias directivas. • Verificar el uso diario de dichas competencias. • Identificar las habilidades y requerimientos necesarios para la ejecución de las competencias directivas. • Señalar las responsabilidades inherentes a cada competencia. 	25/01/2023 al 15/02/2023
Ejecutar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga	Sistematización de la información. Observación y supervisión en el uso del programa.	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en práctica de la herramienta de corrección de fallas en la Gestión de Talento Humano en materia de Competencias directivas. 	16/02/2023 al 16/03/2023

Fuente: Elaborado por el autor del informe (2023).

5.2. Actividades específicas que contiene la solución/estrategia práctica propuesta

5.2.1 Identificar las competencias directivas a utilizar en el programa

Actividad 1: Observar en el área de trabajo para constatar número de profesores

Se observó que la cantidad de profesores en la Escuela Prema Yoga lo constituido por veintiuno (21) personas.

Actividad 2: Revisión de la estructura organizativa de la empresa.

Se encontró que la cantidad de cargos estipulados en la estructura organizativa concuerda con la cantidad de empleados en la organización. La estructura muestra 7 cargos ocupados por 27 personas., a saber: 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 coordinador académico, 1 administrador, 1 tesorero, 1 asistente de talento humano y 21 profesores, estos últimos son la población de estudio.

Actividad 3: Observación y revisión de manuales o documentos escritos.

La Escuela Prema Yoga no cuenta con un plan estructurado para capacitación en habilidades y competencias para profesores de yoga, sino con una carpeta informativa en la que se muestra las responsabilidades y horarios de trabajo, evidenciando lo importante de actualizar esta información de la manera correcta.

Actividad 4: Reunir y organizar la información de objetivos empresariales y de los resultados de la entrevista

Según la carpeta informativa y los resultados de la entrevista al presidente con respecto a las funciones resaltantes de los profesores actuales, se constató la necesidad de crecer como empresa y posicionarse como la mejor escuela de yoga de Venezuela. Los profesores de yoga han recibido distintas capacitaciones a nivel de su ámbito holístico, sin embargo, se pudo evidenciar las carencias que poseen a nivel de comunicación interpersonal y resolución de conflictos, así como la necesidad de aprender más sobre inteligencias emocional, estos puntos se difuminan entre los conocimientos de ámbito espiritual que el yoga ofrece.

Actividad 5: Comparar las metas individuales con las establecidas por la empresa.

Reuniendo y organizando con base en las observaciones directas, la información suministrada en entrevista con los empleadores y lo visto en la carpeta administrativa; las metas individuales están relacionadas con el avance a nivel físico, partiendo de las exigencias de los estudiantes, sin embargo, todos los profesores están altamente de acuerdo en su crecimiento personal y, aunque desconocen cuál sería el mejor medio para adquirir mejores competencias, poseen escasa de información que algunas habilidades directivas podrían mejorar su desempeño laboral; partiendo de esto, se procedió a verificar las metas corporativas, misión, visión y objetivos de la empresa, destacando que ése ha sido la búsqueda del presidente de la empresa: mejorar el rendimiento de los trabajadores para ofrecer mejores servicios a los estudiantes. Se destaca la conexión de ambas metas (individuales y empresariales), sin embargo, se carecía de un plan de acción para obtenerlas.

5.2.2 Adaptar el programa de crecimiento personal al ámbito holístico del yoga

Actividad 1: Selección de las competencias

Se seleccionaron las competencias directivas que se observaron carentes en la empresa, elaborando un programa que permitiera la comunión de estas competencias para el entendimiento completo de los temas por parte de los profesores. Se seleccionaron:

- La comunicación interpersonal: como competencia que permitirá una mejor relación entre los clientes internos y externos de la organización.
- Liderazgo: como competencia que permitirá un mejor nivel de autonomía en las actividades realizadas por los profesores de yoga, debido a que cada profesor es autónomo en su forma de enseñar siguiendo las pautas del coordinador académico.
- Resolución de conflictos: reconociendo sus capacidades para la mediación, el arbitraje y encontrar soluciones efectivas.
- Inteligencia emocional: conectando los conceptos de la ética del yoga a la empatía y autoconocimiento emocional que nos otorga esta competencia directiva.

Actividad 2: Entrevista a los profesores de yoga

Se realizaron preguntas concernientes a sus intereses personales y su sentido de pertenencia organizacional, con el objetivo de evidenciar las necesidades de capacitación y concretar la gestión por competencias. Además de notificarles las nuevas actividades de crecimiento personal y desarrollo profesional a realizar en la Escuela Prema Yoga.

Actividad 3: Revisar los expedientes de los trabajadores o las fichas técnicas para observar la formación y experiencia del ocupante de cada cargo.

Se constató la información del nivel de estudios realizados por los profesores, evidenciando que la mayoría de los profesores no poseen otros niveles de estudios universitarios más allá del yoga, otros por el contrario poseen formaciones en competencias que no están aplicando y que están presentes en su expediente laboral.

Actividad 4: Documentar la información usando un código que permita la comprensión

Toda la información fue documentada en un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional para los Profesores de la Escuela Prema Yoga, de tal manera se procedió a generar una capacitación al respecto.

5.2.3 Capacitar a los profesores de yoga en las competencias directivas identificadas

Actividad 1: Planificación de los encuentros de capacitación

Se propuso el plan de capacitación por competencias durante 21 días, realizando reforzamientos positivos que permitirán aprendizajes significativos.

Actividad 2: Organizar las actividades y procedimientos realizados actualmente por los profesores en materia de competencias directivas.

Debido a los diferentes horarios de clases de los profesores, se dividieron en dos grupos de formación (mañana y tarde), se les indicó que deben ejecutar en su trabajo las habilidades y competencias antes mencionadas.

Actividad 3: Verificar el uso diario de dichas competencias.

Observar las capacidades y puesta en práctica de los profesores en dichas competencias (previamente a la capacitación), de esta forma se creó un precedente que permite comparar con los resultados.

Actividad 4: Identificar las habilidades y requerimientos necesarios para la ejecución de las competencias directivas.

Durante la observación, se mencionaron pautas y características propias de

cada competencia, para así identificar si los profesores comprendían el proceso de ejecución de dichas competencias, de esta forma se realizó un proceso de descarte de los requerimientos. De esta manera se adaptó el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional al ámbito holístico del yoga.

Actividad 5: Señalar las responsabilidades inherentes a cada competencia

Durante el proceso de observación, se señalaron las responsabilidades a las cuales los profesores están expuestos y deben aplicar durante el uso de alguna competencia, como por ejemplo: usar la escucha activa durante el proceso de comunicación interpersonal, conectar con la empatía durante el uso de la inteligencia emocional, ser un observador de ambos puntos de vista durante la aplicación de resolución de conflictos, diferenciar las actitudes entre el jefe y el líder; entre otras responsabilidades que son atributos de cada competencia.

5.2.4 Ejecutar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga

Actividad Final: Puesta en práctica de la herramienta de corrección de fallas en la Gestión de Talento Humano en materia de Competencias directivas.

Aplicación del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga a través de la capacitación planificada.

5.3. Indicadores o criterios de medición de los resultados esperados a través de la propuesta diseñada o desarrollada

El siguiente cuadro servirá de referencia futura para analizar los resultados esperados por parte de la presidencia de la empresa o el personal de talento humano, se usaron los siguientes indicadores como referencia para evaluar los conocimientos y comprensión por parte de los profesores de yoga en materia de competencias directivas, asimismo se aplicaron otros ítems para obtener mayor información como método de control y evaluación de los resultados.

Objetivo General: “Aplicar un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga”				
Marque con una X en la valoración correspondiente y anote las observaciones necesarias que amerite el trabajador para su crecimiento personal y desarrollo profesional				
Indicador	Excelente	Adecuado	Mínimo	Observaciones
Conocimiento: Identifica las competencias directivas a utilizar en el programa				
Comprensión: Distingue las características funcionales de los diversos componentes del programa				
Aplicación: Determina las situaciones donde deba aplicar una habilidad y/o competencia.				
Análisis: Verifica la correcta aplicación de los componentes del programa				
Evaluación: Modela y evalúa los mejores métodos para la aplicación de cada competencia.				
Trabajo en equipo: Se asegura de la aplicación del programa entre los equipos de trabajo.				
Comunicación: Sustenta los alcances y detención de no conformidades				
Gestión: Asumen la responsabilidad individual de la aplicación del programa.				

Fuente: Elaborado por el autor del informe (2023).

5.4. Evaluación De La Propuesta Práctica/Solución o Implementación realizada

5.4.1 Conclusiones

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que la Escuela Prema Yoga no posee un plan de carrera o programa de crecimiento personal y desarrollo profesional para capacitar a sus profesores, el cual resulta indispensable para cualquier organización, gracias a ellos se logra la mayor eficiencia de los recursos, tanto humanos como financieros, ya que facilitan la estandarización de los procesos y la preservación del conocimiento adquirido por la misma organización.

Por otra parte, los profesores objeto de estudio, no conocían, en su mayoría, las competencias directivas, de tal manera difícilmente podrían contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Una organización será eficiente si sus trabajadores están preparados en los ámbitos de sus funciones, pero también en las habilidades y competencias para un mejor clima organizacional.

En un mismo contexto, los trabajadores de la empresa no tienen clara la definición de las competencias directivas, conocían sobre los temas a groso modo, pero no reconocen como aplicarlos o hacerlos funcionar; debido al desconocimiento se generaban conflictos, disminuyendo la productividad.

En el aspecto situacional de la empresa, al identificar las competencias directivas a utilizar en el programa, resulto evidente la necesidad de formalizar un plan de capacitación, entrevistar a los empleados y comparar los objetivos individuales y empresariales para reconocer las posibles soluciones al respecto.

Otro objetivo de la investigación fue adaptar el programa de crecimiento personal al ámbito holístico del yoga, seleccionando las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional, conectando los conceptos de la ética del yoga a las habilidades que brindan las ya mencionadas.

En cuanto a la capacitación de los profesores de yoga en las competencias directivas identificadas, se realizó una observación directa y comparaciones entre como se creía que se usaban estas herramientas a usarlas de forma más efectiva una vez finalizada el adiestramiento.

Para cumplir con el último objetivo de la investigación, ejecutar el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga, fue esencial cumplir con los objetivos anteriores. Al ser una organización pequeña en cuanto a sistemas y estructura; dicho programa le será de gran utilidad debido a que en él se especifican los conceptos y características que se usan en la actualidad y las que se pretenden realizar, y así poder cumplir con el propósito que tiene la organización ser una empresa líder en el mercado, además será un instrumento útil de formación y referencia a todos los miembros.

5.4.2. Recomendaciones para la implementación exitosa de la solución

- Se recomienda a la Escuela Prema Yoga C.A. considerar la implementación del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional ya estipulado en esta investigación.
- Proporcionar a cada profesor la información concerniente a las habilidades y destrezas requeridas en su ámbito de manera que se estandaricen sus funciones.
- Continuar con un plan de capacitación anual basado en el programa ya ejecutado.
- Incluir más competencias y habilidades necesarias de acuerdo a la evolución de la empresa, mantener actualizado el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en un periodo no mayor de 5 años con el propósito de guiar a la empresa hacia las nuevas tecnologías para un eficaz cumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores.
- Proporcionar información completa y precisa de las funciones a realizar en la Inducción a los nuevos ingresos a la organización.
- Se recomienda el uso del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional para generar un mejor clima organizacional, fomentando un mayor desenvolvimiento de los trabajadores en sus áreas en pro del cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa.

5.4.3 Limitaciones en la implementación de la propuesta/estrategia/diseño/desarrollo

La realización del presente proyecto presentó las siguientes limitaciones:

- El límite de tiempo de los trabajadores a suministrar la información, el cual se reducía al momento que no interfiriera con el desarrollo de las actividades de la empresa.

- La poca disponibilidad de un antiguo programa o plan de carrera, debido a que no se cuenta con un registro completo del mismo.
- Iniciar con la capacitación de temas básicos, evaluar la aceptación, para proseguir en la aplicación del programa.
- Dificultad al inicio, debido a la estructura “mental- espiritual” que poseen algunos profesores de yoga.
- Ayudar a los profesores de yoga a salir de su zona de confort.

5.4.4 Proyectos futuros que soportarían o le darían continuidad al programa

Los objetivos de los proyectos futuros deben impulsar la innovación, la creatividad, la participación y la inclusión de la tecnología, por ello, los programas futuros que darían continuidad deben determinar, desarrollar y poner a prueba las habilidades, competencias y destrezas de los profesores y empleados del mundo holístico, para así impulsarlos a la innovación de la enseñanza y aprendizaje significativo.

Estos enfoques no solo deben proporcionar a los profesores actuales y futuros las capacidades apropiadas para un mercado cambiante, sino que también deben seguir capacitando para hacer frente a la complejidad creciente de los retos sociales que afectan a todos, como la automatización de la información y la inteligencia artificial.

El programa de crecimiento personal y desarrollo profesional planteado en esta investigación también da cabida a nuevos proyectos relacionados con la adquisición de habilidades y destrezas con enfoque inclusivo para la atención de nuevos estudiantes con necesidades especiales y practicantes con situaciones físicas limitantes; por tal motivo se generan las recomendaciones de actualización del programa y ampliación del mismo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alberich, T. (2008). IAP, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social. Portularia Vol. VIII, nº 1., 131-151.

Alberich, T., Arnanz, L., Basagoiti, M., Belmonte, R., Bru, P., Esponar, C., García, N., Habegger, S., Heras, P., Hernández, D., Lorenzana, C., Montañés, M., Villasante, T. R. (2009). Manual de metodologías participativas. Madrid: Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), Recuperado de http://www.redcimas.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/09/manual_2010.pdf

Asanaweb (2022). 12 consejos para lograr una comunicación efectiva en el lugar de trabajo. <https://asana.com/es/resources/effective-communication-workplace>

Cebrián, Cristina (2019). Las claves de la comunicación interpersonal. <https://www.unir.net/salud/revista/las-claves-de-la-comunicacion-interpersonal/>

Chávez, José (2023). ¿Qué es la Inteligencia emocional? Tipos, características y cómo desarrollarla. <https://www.ceupe.com/blog/inteligencia-emocional.html>

De Dios, S. (2022). Cinco Técnicas de Resolución de Conflictos. <https://lamenteesmaravillosa.com/cuatro-tecnicas-de-resolucion-de-conflictos/>

Dongil, E y Cano, A. (2014). Desarrollo Personal y Bienestar. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.

Eclass (2011). ¿Qué son las competencias directivas? <https://blog.eclass.com/que-son-las-competencias-directivas>

Educaweb (sin Año). Instructor de Yoga. <https://www.educaweb.com/profesion/profesor-yoga-188/>

Escuela Prema Yoga. (2016). Guías de la Formación de Instructores de Yoga.

Fidias, Arias. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas. Editorial Episteme.

- Galdámez, L. (2016). El Papel del Profesor de Yoga. <https://www.yogazaragoza.com/yoga/papel-profesor-yoga/>
- Ganuza, E., Olivari, L., Paño, P., Buitrago, L., y Lorenzana, C. (2010). La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Antígona. Recuperado de <http://www.antigona.org.es/area-trabajo/lademocraciaenaccion.pdf>
- Goleman D. (1995). Inteligencia Emocional. Estados Unidos. Editorial: Editorial Kairós
- Hernández, Sampieri. (2014). Metodología de la Investigación. México DF. Editorial McGraw-Hill.
- Jiménez, Ericka. (2015). Desarrollo Personal y Profesional de Maestras de Educación Primaria: Aportes De La Orientación. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 15, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 1-29. Universidad de Costa Rica. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i1.17624>
- La Mente Maravillosa Web (2019). C+omo gestionar conflictos con humor. <https://lamenteesmaravillosa.com/gestionar-conflictos-humor/>
- Martí, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. (págs. 79-123).
- Martins, Julia (2022). La mejor estrategia para resolución de conflictos que deberías usar. <https://asana.com/es/resources/conflict-resolution-strategies>
- Merino, I. Y Raya, E. (1993). El método de la investigación acción participativa como mediación entre la teoría y la práctica de la formación del/a trabajador/a social y en el desarrollo profesional, seminario de integración teoría- práctica en la formación de los trabajadores sociales (euts de alicante- c.e.b.s.)
- Núñez M. (2015) Self-Description Questionnaire II (versión breve) evidencia de fiabilidad y validez en una muestra de adolescentes chilenos. Revista Latinoamericana de Psicología, 48(1), 69-79
- Organización Internacional del Trabajo (2007). Guía para la Evaluación del Impacto de la Formación. <https://test-guia.oitcinterfor.org/contexto/abanico-beneficios>

Parraga, Ana (2019). 5 mitos sobre los profesores de Yoga. <https://siempreyoga.com/5-mitos-sobre-los-profesores-de-yoga/>

Pinilla, Isabella (2018). ¿Qué es el desarrollo personal? <https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-el-desarrollo-personal-isabella-pinilla-garcia/?originalSubdomain=es>

Ponti, F. (2005) ¿Qué es esa cosa llamada crecimiento personal? Seis vías para aproximarse a la utopía. Capital Humano, 182(1), 72-83.

Sabino, C. (2002). El proceso de Investigación. Venezuela, editorial panapo

Swami Zabeth Ananda, (2015). Guía de Inducción al Yoga. Escuela Prema Yoga.

Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). (2002) Adolescencia: Una etapa fundamental. División de comunicaciones: Nueva York

Universidad Nacional de Ingeniería Dirección de Posgrado (2023). Tipos de Liderazgo y sus características como aplicarlos <https://posgrado.uni.edu.ni/blog/calidad/tipos-de-liderazgo-y-sus-caracteristicas-como-aplicarlos/#:~:text=Se%20puede%20clasificar%20en%3A%20autocr%C3%A1tico,uesto%20desempe%C3%B1ado%20en%20la%20misma>

Universidad en Internet (2019). 5 competencias de Inteligencia Emocional para aplicar en el trabajo. <https://www.unir.net/salud/revista/5-competencias-de-inteligencia-emocional-para-aplicar-en-el-trabajo/>

7. ANEXOS

Anzoátegui; 10-10-2022

Dirección de la Escuela Prema Yoga
CC.: Coordinación Académica Escuela Prema Yoga

Solicitud para realizar estudios de investigación

Estimado,

Le escribo para solicitar permiso para realizar un estudio de investigación en su institución. Actualmente estoy inscrito en el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, con doble titulación en: Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Internacional Iberoamericana así como la Universidad Europea del Atlántico, y estoy en proceso de redactar mi tesis de maestría. El estudio se titula ("Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela"). Espero que la administración de la escuela me permita, realizar la investigación pertinente y aplicar el programa en los 21 profesores que hacen vida en la institución.

Si se otorga la aprobación, los profesores participantes completarán encuestas y entrevistas previa notificación a coordinación académica y administración.

Su aprobación para realizar este estudio será muy apreciada. Haré un seguimiento con una llamada telefónica la semana que viene y con gusto responderé cualquier pregunta o inquietud que pueda tener en ese momento. Puede comunicarse conmigo a mi dirección de correo electrónico: robinmx7@hotmail.com.

Si está de acuerdo, envíe una carta de permiso firmada con el membrete de su institución, reconociendo su consentimiento para que yo lleve a cabo este estudio en sus instalaciones.

Sinceramente,

Robinson Morey
Aspirante a MSc.
Anzoátegui, Venezuela

Anzoátegui, 19 de Octubre del 2022

Señor:

Robinson Morey

Asunto: Autorización realizar estudios de investigación

AUTORIZACIÓN

De acuerdo a la solicitud enviada por usted, le informamos que la Escuela Prema Yoga esta presta a colaborar con usted dando la información necesaria para la elaboración de su Proyecto Final (**su solicitud ha sido a probada**), cabe destacar que la información, encuestas y entrevistas serán monitoreadas por coordinación académica y la presente autorización podrá ser removida en el momento que la integridad de los profesores se vea vulnerada, así como se cancelara su investigación en nuestras instalaciones si no acata nuestros códigos de ética y horarios de atención.

Agradecemos de antemano su interés en nuestra Escuela para llevar a cabo su investigación, estamos muy interesados en conocer más del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional, le esperamos muy pronto para iniciar con el proceso.

Namaste!

Director:
Swami Zabethananda Narayan
Escuela Prema Yoga
J-408724375

Swami Zabethananda Narayan (Fundador de Prema Yoga International School)
"Fluyendo desde el amor"
@premayogaschool / @zabethananda
facebook.com/escuelapremayoga

Área de Recursos Humanos y Desarrollo Directivo

ENCUESTA

Respetado empleado,

Expreso mis más cordiales saludos al considerar oportuna la ocasión para dirigirme a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido de responder los ítems contenidos en un instrumento elaborado para la realización de una investigación.

En el mismo, se recogerá información referente a la satisfacción y utilizando las competencias directivas comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional, la cual será utilizada para la elaboración de Proyecto Final: **“Aplicar el Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela”** y que se requiere en la Universidad Internacional Iberoamericana así como la Universidad Europea del Atlántico, para ser presentado como requisito de Tesis para optar al grado de: **Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, con doble titulación en: Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.**

Los datos aportados serán tratados con carácter confidencial, motivo por el cual se le pide que no firme este instrumento, quedare de Usted, agradecido.

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Instrucciones: Marque con una equis (X) o con un **círculo** la respuesta que usted considere más apegada a su realidad actual.

1. ¿Conoce las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional?

Si ___ NO___

2. ¿Considera que las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional son factores importantes para la mejor ejecución de sus funciones?

- a) Completamente de acuerdo
- b) De acuerdo
- c) En desacuerdo
- d) Completamente en desacuerdo

3. ¿De qué manera han contribuido las competencias: comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de conflictos e inteligencia emocional en la relación interpersonal entre los clientes externos e internos?

Excelente___ Bien___ Regular___ Mal___

4. ¿Considera usted que las competencias directivas implementadas en la organización han favorecido el liderazgo de los Profesores?

- a) Completamente de acuerdo
- b) De acuerdo
- c) En desacuerdo
- d) Completamente en desacuerdo

5. ¿Considera usted que las competencias directivas han disminuido la presión laboral y el estrés ocupacional a través del uso de la inteligencia emocional de los Profesores?

Casi Siempre___ A veces___ Casi Nunca___

6. ¿Considera usted que el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha incrementado la productividad, calidad de vida en el trabajo de los Profesores de la Escuela Prema Yoga?

Casi Siempre___ A veces___ Casi Nunca___

7. ¿Considera usted que el programa de crecimiento personal y desarrollo profesional ha contribuido en la resolución de conflictos y mediación entre los Profesores de la Escuela Prema Yoga?

- a) Completamente de acuerdo
- b) De acuerdo
- c) En desacuerdo
- d) Completamente en desacuerdo

8. ¿Considera usted que se debe incluir y continuar el programa en el plan de capacitación de la organización para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los Profesores de la Escuela Prema Yoga?

Si ___ NO__

"No esperes por el éxito si eso es lo que quieres; haz lo que realmente amas y cree en ello y el éxito vendrá naturalmente"

David Frost

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Indicadores o criterios de medición de los resultados esperados

Objetivo General: - “Aplicar un Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en Profesores de la Escuela Prema Yoga”				
Marque con una X en la valoración correspondiente y anote las observaciones necesarias que amerite el trabajador para su crecimiento personal y desarrollo profesional				
Indicador	Excelente	Adecuado	Mínimo	Observaciones
Conocimiento: Identifica las competencias directivas a utilizar en el programa				
Comprensión: Distingue las características funcionales de los diversos componentes del programa				
Aplicación: Determina las situaciones donde deba aplicar una habilidad y/o competencia.				
Análisis: Verifica la correcta aplicación de los componentes del programa				
Evaluación: Modela y evalúa los mejores métodos para la aplicación de cada competencia.				
Trabajo en equipo: Se asegura de la aplicación del programa entre los equipos de trabajo.				
Comunicación: Sustenta los alcances y detención de no conformidades				
Gestión: Asumen la responsabilidad individual de la aplicación del programa.				

Prema Yoga
International School

**Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo
Profesional en Profesores de la Escuela Prema
Yoga ubicada en Anzoátegui, Venezuela**

**Autor:
Robinson Morey**

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Índice

	Pág.
INTRODUCCION.....	3
Objetivos del programa	4
Adaptación del programa.....	5
Resumen.....	6
Crecimiento Personal y desarrollo profesional.....	7
Comunicación interpersonal.....	8
Resolución de Conflictos.....	9
Inteligencia Emocional.....	10
Liderazgo.....	11
Actividades Complementarias.....	12
Aplicar Encuesta de Satisfacción.....	13
Encuesta de Satisfacción.....	14

Autor:	Aprobado Por:
Lic. Robinson Morey Aspirante a MSc.	Junta Directiva Escuela Prema Yoga

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Introducción

Una de las herramientas más importantes en todas las organizaciones son los programas de capacitación y plan de carrera, ya que, a través de ellos, se logra una mejor comprensión, visualización y control de los compromisos de crecimiento personal y profesional con los trabajadores, lográndose con esto una mayor eficiencia para el logro de las metas y objetivos trazados.

Este Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional, está dirigido a los Profesores de la Escuela Prema Yoga, C.A. Contiene de forma sistemática y secuencial todas las normas y procedimientos para realizar las actividades básicas de capacitación en competencias directivas, permitiendo que los profesores puedan realizar sus tareas de manera más sencilla y eficientemente posible, mejorando los procesos de resolución de conflictos, usando las herramientas de inteligencia emocional, comunicación interpersonal y afianzando sus características de liderazgo en la organización.

Autor:

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva
Escuela Prema Yoga

3

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Objetivos

General

Presentar en forma escrita un instrumento que sirva a la Presidencia en representación de la junta directiva, para la descripción, presentación y puesta en practica de adiestramiento en temas de competencias directivas.

Específicos

- Presentación de una estructura formal y funcional.
- Describir las actividades a realizar en las diferentes sesiones
- Evaluar el desempeño del personal involucrado.
- Establecer marco de acción, límites y responsabilidades de cada participante
- Definir los canales regulares de presentación y búsqueda de información.

Autor:

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva
Escuela Prema Yoga

4

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Adaptación e Implementación del Programa

La primera instancia de la adaptación de este programa fue adecuar el lenguaje y características de nivel directivo, para hacerlo más cercano al mundo holístico del yoga. Las sesiones en el programa original son 21, pero por el contexto laboral, se dividieron en dos grupos (mañana y tarde).

El tiempo requerido de cada sesión fue de 45 minutos, ya que originalmente se contempla 60 a 65 minutos para su realización. Con estas adaptaciones se logra introducir la adaptación plena del programa a los profesores.

El propósito de la aplicación y adaptación del Programa tiene una incidencia directa en el día a día de los profesores, una vez vista una sesión, se implementan dichos cambios y mejoras en su ámbito laboral de inmediato.

En cada sesión se trabajará con material didáctico, uso de tecnologías y el trabajo en equipo tendrá un rol importante para el desarrollo propicio de este programa.

Autor:

**Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.**

Aprobado Por:

**Junta Directiva
Escuela Prema Yoga**

5

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Resumen del Programa

Competencia	Cantidad de Sesiones	Propósito
Crecimiento personal y desarrollo profesional	2	Conocer el programa, comprender los conceptos básicos, propósitos y alcance.
Comunicación Interpersonal	4	Desarrollar habilidades de comunicación efectiva en el ambiente laboral
Resolución de Conflictos	5	Descubrir las capacidades de mediación
Inteligencia Emocional	5	Desarrollar una mejor gestión emocional
Liderazgo	5	Describir e identificar los tipos de liderazgo

Autor:

**Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.**

Aprobado Por:

**Junta Directiva
Escuela Prema Yoga**

6

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Contenido	Sesión	Método
<p>Introducción al programa, Presentar el propósito y alcance, así como la importancia de la capacitación continua. Introducción y conceptos básicos de la Crecimiento personal y Desarrollo profesional</p>	1	Comprensión lectora y escucha activa
<p>Competencias que debe desarrollar un profesor de yoga</p>	2	Quiz de 5 preguntas para autoevaluación

Autor:	Aprobado Por:
Lic. Robinson Morey Aspirante a MSc.	Junta Directiva Escuela Prema Yoga
	7

Comunicación Interpersonal

Contenido	Sesión	Método
Introducción y conceptos básicos de la comunicación Interpersonal	1	Comprensión lectora y escucha activa
Formas de comunicarse	2	Detección de lenguaje negativo
Interpretación de los dialogos	3	Análisis a través de la interpretación de un personaje y un dialogo preestablecido
Habilidades para mejorar nuestra comunicación	4	Quiz de 5 preguntas para autoevaluación

Autor:

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva
Escuela Prema Yoga

8

Resolución de Conflictos

Contenido	Sesión	Método
Introducción y conceptos básicos de la resolución de conflictos	1	Comprensión lectora y escucha activa
Herramientas de mediación y arbitraje	2	Quiz de 5 preguntas para autoevaluación
Técnica: Evitación y Acomodación	3	Se solicitarán casos que hayan
Técnica: Compromiso y Colaboración	4	experimentado y se solventarán bajo las técnicas
Caso Practico de Conciliación	5	presentadas.

Autor:

**Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.**

Aprobado Por:

**Junta Directiva
Escuela Prema Yoga**

9

Inteligencia Emocional

Contenido	Sesión	Método
Introducción y conceptos básicos de la inteligencia emocional	1	Comprensión lectora y escucha activa
Gestión emocional en las distintas etapas de la vida	2	Análisis personal de nuestra niñez, adolescencia y etapa adulta
Características de la inteligencia emocional	3	Adaptación de las características al mundo holístico del yoga.
Pasos para una gestión emocional efectiva	4	Quiz de 5 preguntas para autoevaluación
Caso Práctico: ejemplos de inteligencia emocional	5	Se solicitarán casos que hayan experimentado y se solventarán bajo las técnicas presentadas
Autor:	Aprobado Por:	
Lic. Robinson Morey Aspirante a MSc.	Junta Directiva Escuela Prema Yoga	
		10

Liderazgo

Contenido	Sesión	Método
Introducción y conceptos básicos sobre el liderazgo	1	Comprensión lectora y escucha activa
Liderazgo autocrático, liberal y participativo	2	Análisis, diferenciación, ejemplificación e identificación
Liderazgo burocrático, carismático y natural	3	Análisis, diferenciación, ejemplificación e identificación
Liderazgo transformacional, transaccional y orientados a	4	Análisis, diferenciación, ejemplificación e identificación
Aplicación del liderazgo en diferentes casos prácticos.	5	Análisis situacional.

Autor:

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva
Escuela Prema Yoga

11

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Actividades Complementarias

- Lectura diaria cronometrada (20 minutos máximo) para el reforzamiento del uso de las competencias directivas estipuladas en el programa
- Reforzamiento mensual del programa a través de jornadas de retroalimentación y círculos de estudio dirigidas por los profesores y coordinación académica.
- Comenzar un proceso de evaluación por competencias
- Definir los canales regulares de presentación y búsqueda de información.
- Consultar al autor del programa para asesorías y demás actividades que permitan la mejora continua del personal.
- Resolver los conflictos relacionados con el trabajo en equipos para una mejor visión y perspectiva.

Autor:

Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva
Escuela Prema Yoga

12

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Aplicar Encuesta de Satisfacción

Después de aplicación del programa y de la adquisición de nuevas competencias directivas, es importante verificar los resultados y evaluar a través de una encuesta de satisfacción; de esta manera, la junta directiva podrá verificar la importancia, sostenibilidad y efectividad del programa de crecimiento personal y desarrollo profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga.

Esta encuesta permitirá:

- Evaluar el rendimiento del programa.
- Identificar nuevas oportunidades de mejora
- Mejorar la experiencia de capacitación
- Recopilar opiniones acerca del programa implementado.

En la siguiente encuesta, se presentan dos partes: la primera con 10 afirmaciones de valoración cuantitativa y la segunda constará de dos preguntas finales de valoración cualitativa.

Se conocerá cuán satisfactorio ha sido el programa de acuerdo a la valoración objetiva de ambas partes.

Autor:	Aprobado Por:
Lic. Robinson Morey	Junta Directiva
Aspirante a MSc.	Escuela Prema Yoga
	13

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Encuesta de Satisfacción

Esta encuesta, busca conocer tú percepción hacia Programa de Crecimiento Personal y
Desarrollo Profesional realizado en las ultimas 21 sesiones.

Encierra en un círculo la respuesta que consideres adecuada.

FALSO	MAS FALSO QUE VERDADERO	MAS VERDADERO QUE FALSO	VERDADERO				
0	1	2	3				
En lo personal, te pareció importante el Programa				0	1	2	3
Los ejemplos presentados estuvieron acorde a tu trabajo				0	1	2	3
Sientes que el programa puede ser gran importancia para los profesores de yoga				0	1	2	3
Las actividades en cada sesión tuvieron un impacto en tu desarrollo cotidiano				0	1	2	3
Sientes que a lo largo de las sesiones adquiriste mas conocimientos nuevos y eficaces				0	1	2	3
Sientes que el tiempo utilizado en las sesiones, fueron ajustados a tus necesidades diarias				0	1	2	3
Hubo flexibilidad en las sesiones, para dar tu opinión ante diversos hechos				0	1	2	3
El uso de recursos tecnológicos en las sesiones, fueron de ayuda para complementar las actividades				0	1	2	3
El autor de este programa tuvo un uso adecuado al tono de voz y los materiales presentados				0	1	2	3
Crees que el programa en futuras adaptaciones sea de gran ayuda a fortalecer los niveles de desarrollo personal				0	1	2	3

Autor:

Lic. Robinson Morey

Aspirante a MSc.

Aprobado Por:

Junta Directiva

Escuela Prema Yoga

14

**Programa de Crecimiento Personal y
Desarrollo Profesional**

Encuesta de Satisfacción

Preguntas Abiertas

Se espera respuestas breves y lo más honestas posibles.

- ¿Qué mejorarías tú a esta implementación del Programa?

- ¿Qué apreciaciones le darías a la aplicación del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional realizado en las últimas 21 sesiones?

Autor:

**Lic. Robinson Morey
Aspirante a MSc.**

Aprobado Por:

**Junta Directiva
Escuela Prema Yoga**

15

EJEMPLO DE ENCUESTA RESPONDIDA POR EL PROFESOR 2 (PROF. 2)

Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional

Encuesta de Satisfacción

Esta encuesta, busca conocer tú percepción hacia Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional realizado en las últimas 21 sesiones.

Encierra en un círculo la respuesta que consideres adecuada.

Falso	Mas Falso Que Verdadero	Mas Verdadero Que Falso	Verdadero
0	1	2	3

En lo personal, te pareció importante el Programa	0	1	2	3
Los ejemplos presentados estuvieron acorde a tu trabajo	0	1	2	3
Sientes que el programa puede ser gran importancia para los profesores de yoga	0	1	2	3
Las actividades en cada sesión tuvieron un impacto en tu desarrollo cotidiano	0	1	2	3
Sientes que a lo largo de las sesiones adquiriste mas conocimientos nuevos y eficaces	0	1	2	3
Sientes que el tiempo utilizado en las sesiones, fueron ajustados a tus necesidades diarias	0	1	2	3
Hubo flexibilidad en las sesiones, para dar tu opinión ante diversos hechos	0	1	2	3
El uso de recursos tecnológicos en las sesiones, fueron de ayuda para complementar las actividades	0	1	2	3

El autor de este programa tuvo un uso adecuado al tono de voz y los materiales presentados	0	1	2	3
Crees que el programa en futuras adaptaciones sea de gran ayuda a fortalecer los niveles de desarrollo personal	0	1	2	3

Preguntas Abiertas

Se espera respuestas breves y lo más honestas posibles.

¿Qué mejorarías tú a esta implementación del Programa?

incrementar la cantidad de competencias y habilidades a adquirir, realizar estas capacitaciones más a menudo.

¿Qué apreciaciones le darías a la aplicación del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional realizado en las últimas 21 sesiones?

Me pareció una actividad excelente, muy profesional, siento que en estos 21 días he aprendido todo lo que no pude en la universidad, y que puedo aplicarlo en cualquier ámbito de mi vida, me voy muy contenta con este programa. ¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

BAREMO DE RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PROFESORES DE LA ESCUELA PREMA YOGA

GRUPO DE LA MAÑANA

ENCUESTA	Prof. 1	Prof. 2	Prof. 3	Prof. 4	Prof. 5	Prof. 6	Prof. 7	Prof. 8	Prof. 9	Prof. 10	Prof. 11	PROMEDIO
En lo personal, te pareció importante el Programa	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2,73
Los ejemplos presentados estuvieron acorde a tu trabajo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Sientes que el programa puede ser gran importancia para los profesores de yoga	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Las actividades en cada sesión tuvieron un impacto en tu desarrollo cotidiano	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2,36
Sientes que las actividades a lo largo de las sesiones pueden haber sido mejoradas	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2,82
Sientes que el tiempo utilizado en las sesiones, fueron ajustados a tus necesidades diarias	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Hubo flexibilidad en las sesiones, para dar tu opinión ante diversos hechos	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2,73
El uso de recursos tecnológicos en las sesiones, fueron de ayuda para complementar las actividades	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
El autor de este programa tuvo un uso adecuado al tono de voz y los materiales presentados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Crees que el programa en futuras adaptaciones sea de gran ayuda a fortalecer los niveles de desarrollo personal	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2,73
PROMEDIO	2,60	2,90	2,60	2,80	2,70	2,90	2,90	3,00	3,00	2,90	2,90	2,8

GRUPO DE LA TARDE

ENCUESTA	Prof. 12	Prof. 13	Prof. 14	Prof. 15	Prof. 16	Prof. 17	Prof. 18	Prof. 19	Prof. 20	Prof. 21	PROMEDIO
En lo personal, te pareció importante el Programa	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2,80
Los ejemplos presentados estuvieron acorde a tu trabajo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Sientes que el programa puede ser gran importancia para los profesores de yoga	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,80
Las actividades en cada sesión tuvieron un impacto en tu desarrollo cotidiano	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Sientes que las actividades a lo largo de las sesiones pueden haber sido mejoradas	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2,40
Sientes que el tiempo utilizado en las sesiones, fueron ajustados a tus necesidades diarias	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Hubo flexibilidad en las sesiones, para dar tu opinión ante diversos hechos	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2,80
El uso de recursos tecnológicos en las sesiones, fueron de ayuda para complementar las actividades	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
El autor de este programa tuvo un uso adecuado al tono de voz y los materiales presentados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Crees que el programa en futuras adaptaciones sea de gran ayuda a fortalecer los niveles de desarrollo personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
PROMEDIO	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,80	3,00	2,80	2,70	3,00	2,9

PROMEDIO FINAL:

2,9

Observaciones:

El baremo de resultados de encuesta de satisfacción del Programa de Crecimiento Personal y Desarrollo Profesional en profesores de la Escuela Prema Yoga durante la ejecución de este proyecto final, demostró la eficacia del programa aplicado en esta investigación se logró determinar que a los profesores les agrada desarrollar este tipo de actividades.

Hecho que quedó evidenciado de forma cuantitativa en la valoración positiva que entregaron los profesores respecto de las temáticas, la metodología y los recursos utilizados, y también de forma cualitativa, en las respuestas a las preguntas abiertas en la segunda parte de la encuesta.

Dentro de ella se destacaron los ejemplos en cada sesión en las cuales se sintieron identificados, logrando tener una opinión propia y un acercamiento a las actividades que se planearon para ellos.

Otra de las apreciaciones positivas a partir de la implementación del programa, es que los profesores se sintieron identificados con los tipos de liderazgo, así como se autoevaluaron, observando sus carencias a nivel comunicacional, y lograron formar equipos de trabajo para enfrentar situaciones analíticamente, a través de casos prácticos en las cuales se relatan diferentes situaciones que presentan cambios que fortalecen su desarrollo personal, tanto social como emocional.

Se demuestra con seguridad que este programa ha sido una excelente herramienta para el crecimiento personal y desarrollo profesional de los profesores de yoga y puede ser considerado de gran importancia en futuras investigaciones sobre el desarrollo personal a nivel holístico.

Fotos de la Aplicación del Programa:

